

udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

**IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DEL PROTOCOLO BLOCKCHAIN A
SISTEMAS EXISTENTES PARA OPTIMIZAR PROCESOS EN LA INDUSTRIA
DEL RETAIL CHILENO Y PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN**

CÉSAR ALFONSO JOSÉ DA SILVA HERNÁNDEZ

Tesis para Optar al Título de Ingeniero en Informática y Gestión

y

Grado Académico de Licenciado en Informática y Gestión

Profesor Guía: Cristian Barría Huidobro

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA VESPERTINA**

**Santiago, Chile
2018**

udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

**IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN DEL PROTOCOLO BLOCKCHAIN A
SISTEMAS EXISTENTES PARA OPTIMIZAR PROCESOS EN LA INDUSTRIA
DEL RETAIL CHILENO Y PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN**

CÉSAR ALFONSO JOSÉ DA SILVA HERNÁNDEZ

Tesis para Optar al Título de Ingeniero en Informática y Gestión

y

Grado Académico de Licenciado en Informática y Gestión

Profesor Guía : Dr. Cristian Barría Huidobro

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA VESPERTINA**

**Santiago, Chile
2018**

DEDICATORIAS

A Magdalena Marín Carter, por creer en mí y ser mi soporte paciente en tiempos
de calma y tormenta

A Hermelinda Hernández Moreno, por su apoyo incondicional durante toda mi
carrera

A Beatriz, por su cariñosa espera mientras terminaba este trabajo

RESUMEN EJECUTIVO

La demanda de bienes y servicios adquiridos a través de plataformas en línea por parte de los consumidores en el área de retail ha ido incrementándose dramáticamente y, en esa misma tendencia, el retail respondiendo a la demanda, ha realizado importantes esfuerzos, sea para profundizar su presencia en línea mejorando procesos logísticos, o en el caso del retail tradicional, agregar opciones en línea o modalidades omnicanal, que ayuden a llegar a la mayor cantidad de consumidores para vender la mayor cantidad de productos y servicios.

Sin embargo, estas tendencias vienen también acompañadas con aumentos importantes en los costos operativos del retail tradicional que está migrando hacia una mayor presencia en línea, erosionando los márgenes brutos de la operación comercial del sector. Cobra entonces importancia tomar en cuenta aquellas tecnologías que apoyan y ayudan la optimización de procesos claves en el retail y, tomando en cuenta la cantidad de casos de uso aplicados a la industria, es el Blockchain una opción relevante a ser integrada en los sistemas existentes de la organización que la implemente.

A lo largo de este trabajo estudiaremos la tecnología Blockchain como aporte tecnológico que apoye la reducción de costos en procesos declarados por diferentes casos de uso aplicados al retail, estén ya desarrollados, en desarrollo, en fases experimentales o con pilotos activos con miras a su puesta en producción en los años venideros. Además, analizaremos el impacto que una implementación de esta tecnología tiene sobre la organización, desde la decisión sobre la factibilidad del proyecto hasta su puesta en marcha; proponiendo finalmente un marco de trabajo y recomendaciones metodológicas que ayuden a aumentar las probabilidades de éxito de un proyecto que integre a sistemas en producción, tecnologías disruptivas como la de Blockchain.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCION	11
CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
1.1 Objetivos	18
1.1.1 Objetivo general.....	18
1.1.2 Objetivos específicos	18
1.2 Justificación	19
1.3 Alcances	20
CAPITULO II MARCO TEORICO	22
CAPITULO III LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y EVOLUCIÓN DEL PROTOCOLO COMO MARCO TEORICO PARA LA EVALUACIÓN DE CASOS DE USO EN RETAIL..	31
3.1 Características del Blockchain según trabajo de Satoshi Nakamoto	36
3.2 Evolución del Blockchain	38
3.3 Blockchain: casos de uso en retail.....	42
CAPITULO IV DIAGNOSTICO ACTUAL DE LOS MARGENES EN RETAIL Y EL MECANISMO UTILIZADO PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS: COMPARATIVA ENTRE COSTOS OPERATIVOS DE RETAIL FISICO Y RETAIL ONLINE	45
4.1 Márgenes en retail: operación física vs. operación en línea	46
4.1.1 Importancia de la innovación tecnológica en la “última milla”	47
4.1.2 Comparativa de costos de despacho de última milla para modalidad “Brick & Mortar” y “Pure Play”	49
4.1.3 Modalidad de tienda física o “Brick & Mortar”	51
4.1.4 Modalidad en línea o “pure play”	52
4.1.5 Modalidad híbrida: compra en línea, retiro en tienda	54
4.2 Situación Actual en la Industria con Infraestructura Online y Física	54
4.3 Incremento en las ventas en línea y su efecto sobre los márgenes.....	55
CAPITULO V ANALISIS DEL IMPACTO DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN EN LAS FUNCIONES DE NEGOCIOS DE RETAIL Y LOS DESAFÍOS EN LA RUTA HACIA DESARROLLOS BASADOS EN BLOCKCHAIN	

5.1	Desafíos en la ruta hacia el blockchain.....	60
5.2	Factores influyentes en la decisión de implementar Blockchain	64
5.3	Valor estratégico de blockchain para la industria de retail	66
5.3.1	Protección contra la falsificación de productos e inseguridad en alimentos 67	
5.3.2	Transacciones más seguras, acuerdos automatizados	69
5.3.3	Visibilidad total en la cadena de suministro	70
5.3.4	Programas de fidelización.....	71
5.4	Caso Walmart: planes para convertirse en empresa digital con tiendas físicas.....	71
5.4.1	Rastreo de alimentos utilizando blockchain	74
5.5	La tecnología Blockchain y el despliegue completo de su potencial	75
CAPITULO VI PROPUESTA PARA UN MARCO DE TRABAJO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS O PLATAFORMAS BASADAS EN BLOCKCHAIN.....		78
6.1	Inicio de un proyecto Blockchain.....	80
6.2	Marco de trabajo en un proyecto de Blockchain	82
6.3	Modelo de madurez para la implementación de blockchain.....	85
6.3.1	Elementos en modelo de capacidad y madurez de blockchain (BCMM) 87	
6.3.2	Beneficios del modelo de capacidad y madurez de blockchain	90
6.4	Pasos en el proceso de adopción blockchain	90
6.5	Metodología para Integración de blockchain con sistemas existentes.....	92
6.5.1	Objetivos de la metodología para la integración con sistemas existentes 94	
6.5.2	Alcances de la metodología propuesta para la integración con sistemas existentes	95
6.5.3	Actividades propuestas en la integración de sistemas	96
6.5.4	Fases en el ciclo de vida en la integración de sistemas	97
6.6	Importancia del middleware para la operación de sistemas basados en blockchain	99

CONCLUSIONES	105
BIBLIOGRAFIA	106

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Resultados de las búsquedas en Google Académico	29
--	----

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: representación de redes centralizadas, descentralizadas y distribuidas	31
Ilustración 2: representación gráfica de bloques	32
Ilustración 3: hash, bloques y datos	33
Ilustración 4: bases de datos publicadas en la web utilizan arquitectura servidor-cliente.....	34
Ilustración 5: intercambio y registro de datos en blockchain	35
Ilustración 6: prueba-de-trabajo (del inglés proof-of-work).....	36
Ilustración 7: tipos de blockchain	39
Ilustración 8: historia de blockchain	40
Ilustración 9: pasado, presente y futuro de blockchain	42
Ilustración 11: desafíos y soluciones aplicadas a la industria del retail	59
Ilustración 12: diagrama de flujo sobre decisión de implementación de Blockchain	65
Ilustración 13: evolución y avances proyectados para protocolo Blockchain	77
Ilustración 14: marco de investigación para sistemas de información.....	85
Ilustración 15: cinco etapas del modelo de madurez	87
Ilustración 16: diagrama de capas que muestra integración de blockchain con sistemas existentes.....	104

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: estructura del costo logístico en la industria del retail.....	48
Gráfico 2: incremento de ventas en línea versus margen de beneficio	56

INTRODUCCION

Actores en el comercio electrónico, impulsados por el gigante del retail Amazon, han diseñado formas para comprar en línea, sencillas y rápidas, que han servido de impulso para que el retail tradicional, impactado por cambios en la forma de vender en la industria, vayan migrando gradualmente sus estructuras de comercialización físicas a modalidades en línea, más en sintonía con las demandas de los consumidores. Entre 2010 al 2014, el comercio electrónico en EEUU ha crecido en un promedio de 30 billones de dólares americanos, en contraste con los 40 billones de dólares americanos promedio anual, para el período entre 2015 a 2017 [1]. Siguiendo este período de cambios sin precedentes en la industria del retail en el mundo, actualmente la industria también se enfrenta a un entorno donde los márgenes de utilidad están permanentemente bajo presión, debido a un incremento en los costos operacionales y la tendencia sostenida hacia la reducción de los precios [2], influenciados, entre otros factores, por un público que cambia sus hábitos de compra a modalidades en línea que además implican para el retail aumentos en sus costos operacionales [3], bajo un contexto donde las decisiones de compra de los consumidores se basan primordialmente en precios [4].

Se podría pensar que las ventas en tiendas virtuales implican menores costos operativos, sin embargo, las ventas en línea puras o en modalidades de omnicanal¹ tienen un costo operacional mayor [3]. Por lo tanto, siendo el objetivo de toda organización con fines de lucro la defensa de los márgenes de beneficio, estudiaremos los elementos que forman parte de la estructura de costos y los aportes del blockchain que pudieran impactar a la industria en favor de sus márgenes de beneficio.

Chile forma parte de esta tendencia hacia modalidades de venta en línea: según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, la participación del comercio electrónico pasará de 4,5% a 8,5% de la facturación total al 2020 [5], al mismo tiempo, en lo que respecta a la inversión en el área de comercio electrónico,

¹ Para más información sobre los tipos de retail, ver apartado 4.2 en el presente trabajo.

datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) revelan que la mejora de procesos logísticos tendría un 29% de prioridad de inversión, frente a otros elementos importantes en la estructura de costos del retail, como el desarrollo de plataformas tecnológicas con un 29%, RRHH con 5% y movilidad con prioridad de inversión de 2% de su presupuesto anual para 2018 [6]; para el retail, la mejora en los procesos logísticos está identificada como pilar importante de la estructura de costos del retail electrónico [7] y, por razones que explicaremos a lo largo del presente trabajo, también una de las áreas que mejor se beneficia de la tecnología de blockchain.

Se estima que el comercio online en Chile superará los USD5.000 millones en 2018. Según el Centro de la Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), actualmente hay más de 15 millones de personas conectadas en Chile, de las cuales más del 30% (5,5 millones) realiza compras por Internet [8].

Mediante la implementación de nuevas herramientas y tecnologías, optimización y reingeniería de procesos, que cumplan con la finalidad de entregar los servicios que su público quiere, son caminos que la mayoría de las empresas chilenas están siguiendo para solucionar el problema y, en ese sentido, a lo largo de este trabajo estudiaremos la tecnología Blockchain como aporte tecnológico que apoye la reducción de costos en procesos declarados por diferentes casos de uso, desarrollados o actualmente en desarrollo, con miras a su puesta en producción en los años venideros.

La transición en Chile, desde lo presencial a lo virtual; tecnologías disruptivas como el blockchain se convierten en elementos importantes a considerar dentro de los proyectos de transformación digital que se están llevando a cabo y se planifican realizar [9]. Las empresas que sean capaces de dominar y coordinar adecuadamente los pilares del ecommerce [10], podrán adaptarse exitosamente a las nuevas necesidades de los consumidores, y son las tecnologías basadas en

Blockchain las herramientas que más aportes promete entregar al retail² durante las décadas por venir. El aporte que esperamos entregar con este trabajo es describir la ruta, desde la decisión de si conviene implementar la tecnología o no, hasta un marco de trabajo propuesto para la implementación de herramientas basadas en el protocolo e integradas a plataformas y herramientas existentes o legadas, temas abordados con el foco puesto hacia la industria de retail.

Los aportes del presente trabajo están enmarcados en el ámbito de la ingeniería de software, en tanto que, el uso de metodologías y mejores prácticas para el desarrollo de software y diseño de arquitecturas TI, que son cruciales para el éxito o fracaso de un proyecto de integración [11], tema especialmente importante cuando además se trata de la implementación de nuevas tecnologías para ser integradas y coexistir con sistemas existentes o legados. El objetivo de proponer una metodología que cubra desde la evaluación de factibilidad y diseño, hasta su puesta en marcha como elementos activos en producción, es cumplir con los requerimientos establecidos y esperados de la optimización de procesos, mediante la implementación de la tecnología de blockchain. Considerando que, según cifras del gobierno chino, solamente el 8% de los proyectos en Blockchain siguen activos, es decir, 92% fallan a los 1.2 años en promedio, antes de detener su actividad [12]; se hace relevante plantear un análisis de porqué tiene relevancia para una empresa contar con Blockchain y, además, cuáles son las mejores prácticas en un contexto de integración de herramientas basadas en Blockchain con sistemas existentes.

La ingeniería de software busca proporcionar un marco de trabajo para construir software de mayor calidad [11], es decir, que los resultados de su diseño y posterior implementación, puedan además de cumplir con los requerimientos del proyecto y sus objetivos, que también pueden medirse como contribución positiva al complejo contexto en la industria del retail que ha experimentado un aumento de los costos operativos debido a la presión ejercida por los consumidores, de contar con más opciones de compra en línea o híbridas [8].

² Ver apartado 3.1 en el presente trabajo.

Por lo tanto, la propuesta que queremos quede expresada en este trabajo, pretende servir como guía metodológica para la implementación de tecnologías basadas en Blockchain, desde el diseño arquitectónico, evaluación de factibilidad del proyecto, desarrollo, hasta su puesta en producción, con ecosistemas que, existentes o legados y nuevos basados en Blockchain, interactúen intercambiando data y operaciones, hasta fusionarse por completo cuando la tecnología alcance el punto de madurez necesario.

Con respecto a la metodología, para alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos de la tesis, usaremos estadísticas relacionadas con blockchain y el sector de retail, artículos con las opiniones de especialistas del rubro de retail y la tecnología blockchain, informes de consultoras especializadas en el tema, casos de negocios publicados por fabricantes y proveedores de la tecnología blockchain en el área de retail. En el presente trabajo de investigación utilizaremos métodos de investigación basado en el análisis de libros, *white papers*, artículos de opinión, artículos de investigación, entre otros recursos bibliográficos; siendo este método elegido debido a lo reciente que es la tecnología [13] y de los trabajos que están siendo realizados en el área. La tecnología no se encuentra en un estado de madurez que permita señalar caminos inequívocos a seguir en la implementación de las nuevas herramientas a desarrollar, que interactúen con sistemas existentes o legados³.

Tuvimos acceso a las fuentes de información mediante el uso de motor de búsqueda Google y la enciclopedia en línea Wikipedia de contenido libre. También mencionaremos datos cuantitativos con el propósito de entregar un contexto numérico a las afirmaciones empíricas realizadas, sin embargo, tiene el juicio de expertos el mayor peso al momento de ponderar las afirmaciones que mostraremos en el presente trabajo.

De esta manera, la metodología utilizada en la presente investigación consta de lo siguiente:

³ Ver apartado 6.3 del presente trabajo.

- Si bien el objetivo de la memoria es destacar las diferentes propiedades del protocolo Blockchain y los casos de uso, conceptualmente, nos basaremos en la investigación del trabajo realizado por Satoshi Nakamoto, quien explica los alcances del protocolo aplicado para su uso como base de la moneda digital Bitcoin; y utilizaremos libros especializados por el tema, para acercarnos conceptualmente a los casos de uso más allá de la idea original, de usar Blockchain como instrumento de pago.
- Debido a que los casos de uso para el retail todavía forman parte de un trabajo en desarrollo, muchos de ellos todavía como pruebas de concepto o pilotos, utilizamos en este trabajo reportes y proyectos realizados por consultoras y publicados en medios especializados; entendiendo que los alcances de los mismos pudieran cambiar en el corto plazo en la medida que vaya avanzando la propagación de la tecnología.
- El método de investigación utilizado en los reportes especializados se basa en entrevistas a los principales actores en el sector del retail o en el sector de desarrollo de herramientas y plataformas basadas en Blockchain, en Chile y el mundo.
- La relevancia del presente trabajo sobre la necesidad de proponer metodologías y mejores prácticas para la implementación de herramientas y plataformas basadas en Blockchain, se demostrará mediante el uso de la herramienta *Google Académico*, motor de búsqueda para resúmenes, trabajos académicos y citas de artículos de revistas científicas, entre otras fuentes de investigación, que nos permitirá probar la baja disponibilidad de documentos enfocados a la evaluación proyectos e implementación de la tecnología⁴.

⁴ Ver Capítulo II con el Marco Teórico del presente trabajo.

- La presente investigación ha sido elaborada desde una perspectiva técnica a la explicación de su impacto sobre los negocios de retail y la tendencia de las estructuras de venta físicas hacia estructuras de venta en línea y, en ese sentido, los elementos de arquitectura tecnológica que consideraremos son:
 - **Plataformas:** se consideran diferentes alcances en las plataformas tecnológicas del retail según las diferentes versiones del protocolo utilizadas⁵.
 - **Modelos de datos:** debido a su importancia para el protocolo y el contraste con los modelos de datos centralizados, se hace dedica un apartado especial para contrastar las estructuras centralizadas versus las estructuras distribuidas⁶.
 - **Procesos:** se analiza el impacto sobre procesos específicos tratados en casos de negocios, ejecutados por proveedores de plataformas y herramientas basadas en la tecnología Blockchain.
 - **Proveedores:** para las referencias sobre casos de negocios con blockchain en retail, se utilizan como referencia la experiencia de proveedores que ofrecen todos los elementos necesarios para la puesta en producción de la tecnología: infraestructura, *framework* de desarrollo, consultoría e integración con sistemas existentes o legados.

⁵ Ver sección 3.2 del presente trabajo.

⁶ Ver sección 3.1 del presente trabajo.

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria del retail se enfrenta actualmente a un entorno donde los márgenes de utilidad están permanentemente bajo presión, debido a un incremento en los costos operacionales y la tendencia sostenida hacia la reducción de los precios [2]. Considerando que a dicho contexto se incorpora también la tendencia de los consumidores chilenos a preferir modalidades de venta en línea [8], que llevan consigo al aumento en los costos operativos de la industria [3] cuando el retail tradicional decide migrar hacia modalidades de venta en línea u omnicanal. Entonces, para mitigar el aumento en los costos operativos o disminuirlos, se hace necesario implementar nuevas herramientas y tecnologías, que permitan optimizar los procesos o aplicar reingeniería en los mismos, como medios para alcanzar el objetivo de entregar los servicios que su público quiere, y en el mismo proceso, mantener además su competitividad y sustentabilidad de la operación a mediano plazo.

Sin embargo, para los casos en que se planifica trabajar con tecnologías disruptivas, el camino no suele estar tan claro, o en línea recta desde la idea, el diseño, hasta su puesta en producción. Los equipos de proyectos TI que liderarían implementaciones de nuevas herramientas basadas en Blockchain, tienen que moverse en un campo donde existe poca bibliografía formal e investigaciones, y no existen muchos casos de uso en producción y aplicados a la vida real. En la mayoría de los casos, se encontrarán con que la información disponible sobre cómo opera el protocolo y sus propiedades, no explican totalmente y no son suficientes para realizar una evaluación de factibilidad del proyecto, si es conveniente o no implementarlo, cómo abordarlo considerando sistemas existentes y legados, guías de implementación que mitiguen con certeza el riesgo de fracaso de proyectos basados en esta tecnología⁷.

⁷ Sobre la disponibilidad de trabajos relacionados con la implementación de Blockchain en entornos con sistemas legados, ver Capítulo II con el Marco Teórico.

En general, la literatura disponible sobre la tecnología menciona principalmente problemas y oportunidades, pero poco aborda hitos, metodologías, mejores prácticas, análisis de factibilidad, entre otros temas importantes en la implementación de nuevas tecnologías en entornos con sistemas en producción, existentes o legados [13].

Por lo tanto, planteamos como enunciado del problema: que actualmente no existe un marco de diseño que apoye a equipos TI en la evaluación e implementación de herramientas basadas en Blockchain, implementadas con el fin de mitigar el aumento de costos operativos de una organización de la industria del retail, mediante la creación de nuevos procesos de negocios u optimización de procesos existentes.

Entonces, planteado el problema, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede ser implementada exitosamente la tecnología de Blockchain en la industria del retail con el fin de mitigar el aumento de los costos operativos en empresas de retail que estén en proceso de transición, de ventas físicas a ventas en línea u omnicanal, y cuentan con sistemas existentes o legados que requieren seguir también operando por su criticidad para la operación?

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto de la integración del protocolo blockchain a sistemas existentes con el objetivo de optimizar procesos en la industria del retail, y proponer evaluaciones sobre su idoneidad y metodologías para el proceso de implementación.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la tecnología Blockchain desde su definición, características, propiedades y evolución del protocolo como marco teórico necesario para la evaluación de casos de uso en retail.

- Diagnosticar la situación actual de los márgenes en retail y el mecanismo utilizado para la fijación de precios comparando las diferencias en costos operativos entre retail físico y retail online.
- Analizar el impacto de una implementación de blockchain en las funciones de negocios de retail y los desafíos en la ruta hacia desarrollos basados en blockchain.
- Proponer un marco de trabajo en la implementación de herramientas o plataformas basadas en Blockchain.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Realizamos el presente estudio para proponer un marco metodológico que mitigue la escasez de documentos en español que expliquen, además de los alcances y potencialidades del protocolo Blockchain, también el cómo determinar si es factible e idóneo el uso del protocolo⁸, en base a las características de la organización, los posibles aportes que realice a los procesos optimizados, los casos de uso disponibles para el sector y la presencia de sistemas, que por su criticidad para la operación, sea más conveniente integrarse con las nuevas tecnologías, que ser reemplazados por completo.

Por otra parte, hemos elegido el sector del retail por su importancia para la economía chilena [14], por ser uno de los sectores con más casos de uso⁹ en piloto o dirigido hacia su puesta en producción. Según encuesta realizada por la consultora PWC en China, la industria del retail será una de las industrias que se cree el Blockchain tendrá un impacto más significativo, y quienes son más optimistas sobre el uso del protocolo para nuevos sectores tecnológicos [15].

Pensamos que en el contexto actual, en Chile y el mundo, donde la tendencia del retail tradicional va hacia migrar a modalidades en línea [8] o híbridas, para satisfacer el aumento de la demanda por parte de los consumidores de dichas

⁸ Sobre la disponibilidad de trabajos relacionados con la implementación de Blockchain en entornos con sistemas legados, ver Capítulo II con el Marco Teórico.

⁹ Ver apartado 3.3 del presente trabajo.

formas de comercialización, hace que la implementación de desarrollos basados en Blockchain sea relevante; tomando en cuenta el aporte que tiene el protocolo en la optimización de varios procesos de la industria del retail¹⁰, mitigando de esta manera el aumento en los costos operativos que enfrenta el retail al agregar nuevos métodos de venta a su operación [3].

1.3 ALCANCES

En relación a los alcances del presente trabajo de grado, pasan por la definición del protocolo Blockchain, descripción y beneficios de sus propiedades, la evolución del protocolo y las versiones desarrolladas dentro del contexto de open source, lo cual involucra mencionar los alcances e innovación con cada versión liberada.

Luego, para efectos de describir y profundizar en el problema que da objetivo a la presente tesis, se describirá la situación del retail mundial, el fenómeno del crecimiento de las ventas en línea y los compromisos en torno a su estructura de costos que debe realizar el retail físico para pasar a modalidades online. Es entonces la optimización de procesos que forman parte de la estructura de costos, uno de los incentivos para implementar tecnologías basadas en blockchain.

Para dar mayor claridad a la operación del retail y entender la estructura de costos del mismo, se definen los tipos de operaciones en la industria y los casos de uso disponibles a la fecha basados en blockchain. Es importante destacar que no es el objetivo del trabajo profundizar en ningún proceso en particular, si no dar una visión general que permita resaltar la importancia del protocolo para el retail, el protagonismo que pensamos tendrá en la industria, y la dirección de los cambios que traerá la eventual implementación masiva de blockchain.

Por lo tanto, dado lo anterior, analizaremos el impacto en la implementación de tecnologías blockchain: desde procedimientos que permiten decidir si es adecuado implementarlo, su valor estratégico para la industria del retail, los factores

¹⁰ Ver apartado 6.3 del presente trabajo.

que influyen la implementación de la tecnología, y más datos sobre los casos de uso que permitan ilustrar, luego de su aplicación, cómo afectaría poner en producción proyectos basados en blockchain.

Los entregables de la tesis tendrán como alcance una guía que, mediante la propuesta de un marco de trabajo, pueda indicar a los miembros de un equipo TI que planifique implementar tecnologías blockchain, cuáles son los pasos a seguir desde el diseño del proyecto hasta su cierre exitoso que cumpla con los objetivos y requerimientos del proyecto, pasando por el análisis de metodologías de trabajo y vulnerabilidades a considerar en la mitigación de riesgos.

CAPITULO II MARCO TEORICO

El presente trabajo utiliza como base a la tecnología Blockchain desarrollada como componente fundamental para la propuesta de moneda, Bitcoin, desarrollada en el trabajo hecho por Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [16], estudio donde se introducen los conceptos de bloque, cadena de bloques, nodos, redes distribuidas, pruebas-de-trabajo, estructura de datos en Blockchain, entre otros componentes y propiedades de la tecnología que serán explicados a profundidad a lo largo del presente trabajo.

La tecnología Blockchain parte con un caso de uso aplicado al intercambio de activos digitales, específicamente para su uso como estructura principal de la moneda digital “Bitcoin”, sin embargo, aun considerando su carácter disruptivo debido a sus propiedades y los resultados que promete entregar a las organizaciones que desarrollen o implementen herramientas que se basen en esta, actualmente cuenta con diferentes casos de uso aplicables transversalmente a actividades tan diversas como retail, salud, banca y finanzas, industria, energía, por nombrar algunas sobre las cuales ya existen pruebas de concepto activas, planes pilotos o proyectos en producción¹¹. Revisaremos también su evolución¹², punto importante para tener una idea de cómo se han desarrollado dichos casos de uso y el impacto que ha tenido, al contar con más aplicaciones, se genera una tendencia a contar con la masa crítica¹³ necesaria para adoptar la tecnología desde lo disruptivo a lo estándar, con sus variantes según las especificidades de cada área.

Por lo tanto, considerando que se evalúa la tecnología para solucionar diversos tipos de problemas, enfocamos esfuerzos en estudiar lo que es uno de los principales aportes: blockchain como estructura de datos distribuida, que abandona

¹¹ Ver figura 10: evolución y avances proyectados para protocolo Blockchain; del presente trabajo.

¹² Ver sección 3.2 del presente trabajo.

¹³ Con “Masa Crítica” nos referimos a la cantidad mínima de proyectos o aplicaciones basadas en blockchain o que utilicen blockchain, necesarias para que se considere una tecnología de uso masificado que pueda sostenerse y crecer en cantidad de implementaciones.

la estructura tradicional servidor-cliente por una que no requiere de un administrador central para ser gestionada entre entidades independientes¹⁴.

El problema por resolver y a la misma vez el incentivo para la implementación se relaciona con la optimización de procesos para la reducción de los costos operativos en la industria del retail. Específicamente revisaremos el sector del retail, con casos en Chile y el mundo donde el problema de los márgenes de beneficio, los cuales siguen la tendencia mundial de hacerse cada vez más estrechos, coincide con un entorno donde los consumidores están prefiriendo las compras en línea y esperan más y mejores opciones del retail en línea, situación que aumenta los costos operativos de la industria, aunque hacerlo sea imprescindible para mantener la competitividad de un negocio globalizado¹⁵.

Por lo tanto, en un entorno donde tecnologías rupturistas¹⁶ son implementadas en entornos de sistemas existentes o legados, resaltaremos la importancia de herramientas, plataformas y metodologías de desarrollo de software que permitan y apoyen el intercambio de datos entre los registros en estructuras distribuidas y la data previamente registrada bajo estructuras donde todavía se mantenga la necesidad de una autoridad central para su gestión.

A lo largo del presente trabajo, destacaremos la definición de la tecnología Blockchain como un libro de registros seguro, que almacena datos de transacciones a través de una red distribuida, que, eliminando la necesidad de una verificación por terceros o autoridad central, permite que entidades independientes o sin relación previa puedan intercambiar información de manera segura y en tiempo real.

¹⁴ Ver sección 3.1 del presente trabajo.

¹⁵ Ver capítulo 3 del presente trabajo.

¹⁶ Con “Tecnología Rupturista” y al aplicarle dicha condición al blockchain, nos referimos al carácter de cambio profundo sobre cómo operan ciertos procesos, una vez se aprovechan las propiedades principales del protocolo. Como ejemplo, podemos indicar que el Blockchain abandona la forma tradicional servidor-cliente por una estructura distribuida; también cuenta con la escritura segura e inmutable de datos que pueden ser validados por nodos en la red de blockchain; y su trazabilidad total y completa, entre otras propiedades que diferencian la arquitectura del protocolo, de los diseños que suelen utilizarse.

En el sector del retail, esta tecnología puede resolver desafíos como: los riesgos asociados con la operación de base de datos centralizadas (servidor-cliente), la falsificación de productos de marca, seguridad en los alimentos distribuidos, transparencia en la cadena de suministro, integración entre bases de datos de diferentes tecnologías o incompatibles entre sí y ejecutadas desde diferentes nodos de la cadena de suministro, entre otros retos que enfrenta la industria¹⁷.

Dado que la tecnología blockchain aún está en su etapa inicial, es muy probable que las empresas se enfrenten a importantes desafíos de adopción y, es por lo que, al hablar sobre su impacto, nos estamos refiriendo a tiempos ubicados en el mediano y largo plazo¹⁸. Si bien la adopción masiva en la industria aún está lejos, debido a las propiedades del protocolo y el potencial encontrado en sus beneficios, a pesar de esta realidad, sigue siendo importante que las compañías del sector retail comiencen a prepararse para el cambio lo antes posible [1].

Expondremos las razones por las cuales una organización de retail debería evaluar la implementación de herramientas o plataformas basadas en Blockchain tempranamente, cuáles serían los beneficios que pudieran obtener en el corto plazo y estimaciones de su impacto, luego de haberse iniciado el proceso de implementación, desde la prueba de concepto hasta la puesta en producción. Para la búsqueda de la respuesta a si es necesario implementar la tecnología de Blockchain, propondremos un diagrama de flujo que, resaltando las propiedades más importantes del protocolo, pondera empíricamente diferentes escenarios de los que obtendremos valores de juicio para determinar si es necesaria o no la implementación¹⁹.

La primera pregunta que una empresa debe considerar antes de implementar la tecnología blockchain es: ¿la organización necesita la tecnología? Hablar de Blockchain, según el enfoque de este trabajo, es solucionar un problema de gestión

¹⁷ Ver apartado 3.3 del presente trabajo.

¹⁸ Ver apartado 3.2 del presente trabajo.

¹⁹ Ver Capítulo V del presente trabajo.

de datos y, en ese sentido, la primera parada en la evaluación de la decisión se centra en la necesidad de resolver un problema de gestión de datos, para el cual la estructura distribuida de datos es o pudiera ser aporte o solución.

El equipo TI en cualquier organización, al momento de enfrentar un proyecto de implementación de tecnologías tan recientes como el Blockchain, debe plantearse el desafío adicional de la condición novedosa de la tecnología y la poca información disponible en lo que refiere a casos de uso en producción, es decir, está disponible mucha información sobre las definiciones de la tecnología y sus alcances, pero no en la misma proporción, metodologías y mejores prácticas sugeridas para apoyar el éxito de proyectos de estas características [13].

Para resolverlo, incluiremos las recomendaciones realizadas por Dean L. Fixsen, "Implementation research: a synthesis of the literature" [17], para proponer dividir el proceso de implementación en seis fases: exploración y adopción, programación de instalación, puesta en producción, solución de ejecución, innovación y sustentabilidad. Luego formaremos un marco de trabajo para implementar sistemas basados en blockchain considerando la complicación que encontramos en las implementaciones de tecnologías novedosas y disruptivas: no se cuenta generalmente con muchas fuentes de investigación académica y la tecnología se encuentra en continuo desarrollo [13]. Un enfoque adecuado para lograr generar los entregables necesarios es mediante la ciencia del diseño [18]. Enfoque específicamente aplicable para los sistemas de información donde se cuenta con pocas evidencias formales y los desarrollos dependen de las personas, el juicio experto y la experiencia de organizaciones que han implementado proyectos enteros o pruebas de concepto exitosas.

El presente trabajo actuaría como *roadmap*²⁰ que permite a los jefes de proyecto diagnosticar qué pasos deben seguirse en un proceso de integración y para ello, mostraremos la visión hecha por James Palmer [19], quien ha hecho

²⁰ Wikipedia. "Roadmap". Recuperado el 12 de agosto de 2018. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Roadmap>

trabajos específicos sobre la integración de nuevas tecnologías con sistemas existentes, apoyando también las recomendaciones, con los planteamientos de INCOSE²¹ [20], para llevar al día de hoy este trabajo y reforzar los planteamientos hechos por Palmer [19].

Agregaremos un estudio del modelo de capacidad y madurez (CMM por sus siglas en inglés), aplicado al protocolo de Blockchain, para demostrar que la tecnología no cuenta con la madurez necesaria como para trazar una ruta inequívoca y única para la implementación de herramientas basadas en Blockchain.

El CMM es el modelo más popular para la evaluación de procesos en el desarrollo de software [21]. Tomamos la propuesta realizada por Huaiqing Wang, Kun Chen y Dongming Xu, quienes en su investigación proponen el *Blockchain Capability Maturity Model* (BCMM por sus siglas en inglés) [22], aplican métodos de análisis comparativo para revisar diferentes dimensiones del CMM, que toman en cuenta las propiedades, potencialidades y limitantes del protocolo.

Los autores proponen que la madurez de la tecnología está definida por cuatro indicadores: redes, sistemas de información, metodologías informáticas, seguridad y privacidad; basándose además en el Sistema de Clasificación computacional (ACM por sus siglas en inglés)²².

Para determinar el nivel de madurez del BCMM, adaptaremos las cinco etapas de madurez tomadas del CMM: (1) inicial, que es el estado caótico de un nuevo servicio; (2) replicable, en donde algunas experiencias son tomadas de productos similares, probados o en producción; (4) gestionable, que comprende las métricas estándar que han sido propuestas para la evaluación cualitativa; y (5) optimizado, lo que quiere decir que el servicio se optimiza y mejora continuamente [23].

La integración de sistemas es esencial para el desarrollo de sistemas complejos, especialmente si estos tienen impacto en operaciones críticas de la

²¹ Organización Internacional de Ingeniería en Sistemas por sus siglas en inglés, INCOSE.

²² CCS. 2014. "ACM Conference on Computer and Communications Security." Recuperado de <https://www.sigmac.org/ccs/CCS2014/>

organización, como sería el caso de la mayoría de los casos de uso del protocolo Blockchain en el retail²³. Dichas prácticas combinan la aplicación de metodologías para la ingeniería de sistemas que, generalmente, involucran varios departamentos dentro de la empresa y diferentes perfiles de *stakeholders*, factores importantes en el éxito del proyecto.

Típicamente, la integración de nuevas tecnologías con sistemas existentes, requieren la coordinación con procesos actuales o que coexistirán con los nuevos ecosistemas a implementar. El resultado esperado es que el sistema ya integrado con las nuevas tecnologías termine siendo más grande y poderoso por los resultados de su ejecución en producción, resolviendo además de los problemas que originaron el proyecto, la optimización de los procesos, haciéndolos más eficientes y a un menor costo operativo.

Integrar nuevas tecnologías con los sistemas existentes aumenta considerablemente las probabilidades de éxito para proyectos de implementación de nuevas tecnologías y, cuando trata de tecnologías particularmente disruptivas como Blockchain, se hace aún más relevante que la transición contemple gradualidad en los procesos de adopción, tomando en cuenta que existirá algún grado de dependencia de la operación sobre la data que ya está siendo generada o las aplicaciones que están siendo utilizadas. Tal y como revisaremos a lo largo del presente trabajo, las complejidades de la adopción de nuevas tecnologías no son obstáculo y, realmente, permanecer innovando u optimizando los procesos de una empresa, además de ir en favor de mejorar su estructura de costos, en la mayoría de los casos representa el factor para que la empresa mantenga su vigencia y competitividad en el sector donde se desarrolle.

Además, considerando que la tecnología Blockchain es una estructura de almacenamiento de data [24] y no un sistema independiente propiamente, resaltaremos el papel del middleware y la integración con sistemas existentes que todavía utilicen la estructura servidor-cliente; llevando el flujo de datos escritos

²³ Ver apartado 3.3 en el presente trabajo.

desde los sistemas existentes hacia el ecosistema blockchain y, de vuelta, desde el ecosistema blockchain hacia los sistemas existentes.

Hemos encontrado que en lo que respecta a la implementación y metodologías aplicadas a proyectos de Blockchain, existe una gran desproporción entre la información académica disponible para explicar la tecnología, alcances y potencial; versus los trabajos realizados para hablar de su implementación, en el área de retail y con menciones de casos de uso aplicados, evaluación de la industria, opiniones de expertos en el área, estimaciones de implementación para el futuro, análisis de idoneidad y mejores prácticas que ayuden y apoyen el éxito de los proyectos que involucren Blockchain.

En ese sentido, utilizando la herramienta *Google Académico*, motor de búsqueda que registra trabajos académicos, resúmenes, *papers (white & technical)* y citas de artículos de revistas científicas, entre otras fuentes, comprobamos dicha situación tomando como referencia los últimos 10 años. Para probarlo, utilizamos la cantidad de resultados de trabajo académicos, relacionados con palabras clave afines a la presente memoria. Decidimos elegir varios términos afines con nuestro tema, utilizando una modalidad progresiva que consiste en refinar la búsqueda y por consecuencia, la cantidad de resultados obtenidos.

Pensamos que, comparando la cantidad disponible de documentos para cada término o combinación de términos versus el término de Blockchain que engloba todo, podemos tener indicaciones de que tanta información hay disponible sobre un tema o combinación de temas, tomando como período de búsqueda desde el 2008 hasta el 2018. Las búsquedas realizadas fueron ordenadas de la misma manera en que fueron organizados los objetivos específicos del presente trabajo. Los términos elegidos y combinación de términos elegidos fueron los siguientes:

- **Blockchain:** término que define la base teórica de la tesis.
- **Blockchain + propiedades + potencial:** combinación de términos que pretende mostrar documentos relacionados al protocolo, sus propiedades y el potencial de la tecnología.

- **Blockchain + estructura + costos + retail:** combinación de términos que busca obtener documentos relacionados sobre los impactos y beneficios del protocolo sobre la estructura de costos en el retail.
- **Blockchain + implementación + retail + chile:** finalmente, uno de los entregables del trabajo, tiene que ver con dar guía sobre la ruta para implementación de blockchain, metodologías y mejores prácticas que ayuden al éxito de proyectos hechos sobre tecnologías novedosas, por lo que, ejecutando la búsqueda referida, nos entregaría una estimación de cuántos documentos académicos cuentan con el contenido que engloba los términos mencionados.

Luego de hacer las búsquedas en base a los anteriores cuatro criterios de búsqueda, obtuvimos los siguientes resultados:

BÚSQUEDA DE TÉRMINOS O COMBINACIÓN DE TÉRMINOS EN GOOGLE ACADÉMICO PUBLICADOS DE 2008 A 2018				
	Blockchain	Blockchain + propiedades + potencial	Blockchain + estructura + costos + retail	Blockchain + implementación + retail + chile
Cantidad de resultados disponible	17.400	140	24	17
% disponible sobre el término	100	0,80	0,13	0,09

TABLA 1: RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS EN GOOGLE ACADÉMICO

FUENTE: GOOGLE ACADÉMICO. BÚSQUEDA REALIZADA EL 08/08/2018 A LAS 21.26HRS

Tal y como se puede ver, los términos relacionados con los objetivos específicos del presente trabajo, representan en todos los casos menos del 1%, en

comparación con todo el universo de trabajos disponibles sobre Blockchain y es esta razón la que justifica que trabajemos en la búsqueda de una metodología que ayude a la implementación de Blockchain, considerando que actualmente hay un 92% de los proyectos en la tecnología que son abandonados [12], es de capital importancia los aportes que permitan mitigar el riesgo de fracaso de un proyecto basado en Blockchain.

Es importante destacar que el objetivo del análisis cuantitativo mostrado, se hizo solamente para entregar una base cuantitativa sobre la disponibilidad de la información y los trabajos publicados en los temas planteados en esta tesis y, no necesariamente, refleja la selección de documentos hecha para que forme parte del presente estudio.

CAPITULO III LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, PROPIEDADES Y EVOLUCIÓN DEL PROTOCOLO COMO MARCO TEORICO PARA LA EVALUACIÓN DE CASOS DE USO EN RETAIL

La tecnología Blockchain se conceptualiza a partir del trabajo realizado por Satoshi Nakamoto titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [16], siendo esta tecnología el componente central para el Bitcoin, la criptomoneda [1]²⁴. En dicho estudio se define el concepto de “bloque” como la representación de un conjunto de registros y la “cadena de bloques” una red de punto-a-punto bajo estructura distribuida.

ILUSTRACIÓN 1: REPRESENTACIÓN DE REDES CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADAS Y DISTRIBUIDAS

FUENTE: NAKAMOTO, SATOSHI. “BITCOIN: A PEER-TO-PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM” [16]

²⁴ Una criptomoneda, criptodivisa (del inglés *cryptocurrency*) o criptoactivo, es un medio digital de intercambio. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Criptomoneda>

Cada bloque que forma parte de la cadena (excepto el bloque generatriz o primer bloque que inicia la cadena) está formado por:

1. Un código alfanumérico que sirve de enlace con el bloque anterior.
2. El “paquete” de transacciones incluidas en el bloque.
3. Otro código alfanumérico que será enlace con el siguiente bloque.

ILUSTRACIÓN 2: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE BLOQUES

FUENTE: ECONOMIS. RECUPERADO DE [HTTP://WWW.ECONOMIS.COM.AR/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/04/BLOCK.JPG](http://www.economis.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/block.jpg)

A la cadena de bloques se le llama libro de contabilidad distribuido (por el inglés *distributed ledger*) y es una base de datos distribuida que registra los bloques de información y los entrelaza mediante funciones hash²⁵, tanto para el enlace con el bloque siguiente como para el enlace al bloque anterior hasta llegar al bloque generatriz. La cadena de bloques es almacenada por todos aquellos nodos de la red que se mantienen en sincronía con ésta.

²⁵ Hash es un método para generar claves o llaves, que representan de manera unívoca a un documento o conjunto de datos. Es una función matemática que se realiza sobre este conjunto de datos de cualquier longitud, y su salida es el equivalente a una huella digital, de tamaño fijo e independiente de la dimensión del documento original. El contenido está encriptado y utiliza un algoritmo de encriptación tal que, por ejemplo, la palabra “zorro”, mediante la ejecución de la función hash, entrega valor hash de “DFCD3454”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_hash

Definimos como nodo, a un ordenador o dispositivo computacional que cuente con un procesador y capacidad de almacenamiento, conectado a la red basada en la tecnología Blockchain, utilizando un software que puede instruir el almacenamiento de datos bajo la estructura determinada en el protocolo, y distribuir una copia actualizada en tiempo real de la cadena de bloques. Cada vez que un bloque es confirmado y se añade a la cadena, la acción se comunica a todos los nodos de la red, y el bloque se añade a la copia de la cadena de bloques que cada nodo almacena.

Los enlaces entre bloques son generados con referencias de tiempo hechas por un servidor de marcas de tiempo, el cual toma el hash de un bloque de datos y le agrega la fecha, similar a lo que ocurre cuando se publica una entrada de usenet²⁶. La marca de tiempo prueba que la data debe haber existido en el tiempo para que pueda estar dentro del hash. Cada marca de tiempo incluye la marca de tiempo anterior en su hash, formando una cadena con la cual cada marca de tiempo adicional refuerza las anteriores a esta.

ILUSTRACIÓN 3: HASH, BLOQUES Y DATOS

FUENTE: NAKAMOTO, SATOSHI. "BITCOIN: A PEER-TO-PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM" [16]

La estructura de datos mencionada tiene como objetivo que entidades participantes no requieran estar alineadas para mantener una versión unificada de la información disponible en la base de datos, siendo el uso de hash el mecanismo

²⁶ Usenet es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de discusión en Internet, que evoluciona de las redes UUCP. Los usuarios pueden leer o enviar mensajes (denominados artículos) a distintos grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. El medio se sostiene gracias a un gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente, que guardan y transmiten los mensajes. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Usenet>

de consenso. De esta manera se resuelve el problema de que existan bloques duplicados, alteraciones unilaterales, corrupción en la data o discrepancias; que se presentarían si no existiere un mecanismo de consenso que organice a entidades no alineadas.

También la estructura está pensada para que solamente se puedan anexar datos que una vez ingresados y registrados, no puedan ser modificados posteriormente. En la estructura de base de datos tradicional servidor-cliente, un usuario cuenta con permisos bajo una cuenta entregada por la autoridad central o administrador de la base de datos. Al ser modificada la data, cada vez que un usuario autorizado se conecte obtendrá la versión actualizada. En cambio, bajo la estructura de blockchain, cada participante mantiene, calcula y actualiza nuevas entradas en la base de datos. Todos los nodos trabajan en conjunto para asegurarse que todos llegan a la misma conclusión, obteniendo, además del consenso, también seguridad para la red [24].

ILUSTRACIÓN 4: BASES DE DATOS PUBLICADAS EN LA WEB UTILIZAN ARQUITECTURA SERVIDOR-CLIENTE

FUENTE: COINDESK. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.COINDESK.COM/INFORMATION/WHAT-IS-THE-DIFFERENCE-BLOCKCHAIN-AND-DATABASE/](https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-and-database/)

En muchos casos, por ejemplo, en la banca, existen entidades lo suficientemente confiables para gestionar la información de, por ejemplo, los cuentahabientes. Sin embargo, estas mismas instituciones deben invertir billones de dólares para mantener estas bases de datos seguras y protegidas ante ataques

de hackers o de cualquiera que pudiese querer beneficiarse de la modificación o pérdida de datos.

ILUSTRACIÓN 5: INTERCAMBIO Y REGISTRO DE DATOS EN BLOCKCHAIN

FUENTE: COINDESK. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.COINDESK.COM/INFORMATION/WHAT-IS-THE-DIFFERENCE-BLOCKCHAIN-AND-DATABASE/](https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-and-database/)

Para implementar un servidor de marcas de tiempo en una base punto-a-punto, se requiere utilizar un sistema de prueba-de-trabajo similar al Hashcash de Adam Back²⁷. La prueba-de-trabajo implica la exploración de un valor que, al calcular un hash, tal como en SHA-256²⁸, el hash empiece con un número de bits en cero. El trabajo promedio requerido es exponencial en el número de bits puestos en cero requeridos y puede ser verificado ejecutando un solo hash. Para la red de marcas de tiempo, se implementa la prueba-de-trabajo incrementando un *nonce*²⁹

²⁷ *Hashcash* es una propuesta realizada por Adam Back en 1997 para combatir el correo basura o spam. La estrategia que sigue es establecer un mecanismo rápido de verificación de que quien ha mandado un mensaje tiene el suficiente interés para mandarlo que está dispuesto a "pagar" con tiempo de CPU para poner una marca que demuestre que no lo manda simplemente porque no cuesta nada. De esta forma quienes quieran mandar grandes volúmenes de spam tendrán que dedicar altos costes disuadiéndoles o al menos acotando sus actuaciones. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Hashcash>

²⁸ SHA-2 es un conjunto de funciones hash criptográficas (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) diseñadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y publicada en 2001 por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) como un Estándar Federal de Procesamiento de la Información (FIPS). Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2>

²⁹ En criptografía, *nonce* refiere a un número arbitrario que puede ser utilizado una sola vez solamente, y suele ser elegido al azar en un protocolo de autenticación para asegurar que

en el bloque hasta que se encuentra un valor que entregue el número requerido de bits en cero para el hash del bloque. Una vez que el esfuerzo en CPU se ha gastado para satisfacer la prueba-de-trabajo, el bloque no puede ser cambiado sin rehacer todo el trabajo.

A medida que más bloques son encadenados después de este, el trabajo para cambiar el bloque debe incluir rehacer todos los bloques después de este, haciendo su descifrado cada vez más costoso en procesamiento.

ILUSTRACIÓN 6: PRUEBA-DE-TRABAJO (DEL INGLÉS PROOF-OF-WORK)

FUENTE: NAKAMOTO, SATOSHI. "BITCOIN: A PEER-TO-PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM" [16]

La prueba-de-trabajo también resuelve el problema de determinar la representación en cuanto a decisión por mayoría. Si la mayoría fuese basada en un voto por dirección IP, por ejemplo, podría ser manipulada por alguien capaz de asignar muchos IPs. Con la prueba-de-trabajo es esencialmente un-CPU-por-un-voto. La decisión de la mayoría es representada por la cadena más larga, la cual tiene la prueba-de-trabajo del mayor esfuerzo en procesamiento invertido en ella.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL *BLOCKCHAIN* SEGÚN TRABAJO DE SATOSHI NAKAMOTO

Las características del blockchain según trabajo de Nakamoto [16] coincide con los objetivos específicos que el autor quería lograr con la criptomoneda, Bitcoin:

- Permitir transacciones directas sin la necesidad de terceras partes confiables.

comunicaciones antiguas no puedan ser reutilizadas. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_nonce

- Hacer que las transacciones realizadas sean irreversibles.
- Reducir los costos en operaciones pequeñas o esporádicas.
- Reducir los costos por comisiones sobre transacciones.
- Prevenir que las transacciones sean hechas dos veces (*double-spending*).

Por lo tanto, en base a las propiedades mencionadas, podemos determinar las siguientes características clave:

- **Descentralización:** en los sistemas convencionales, cada transacción necesita ser validada por una autoridad central, bajo el esquema tradicional de servidor-cliente. En contraste, Blockchain no requiere de una autoridad central para realizar operaciones de datos.
- **Persistencia:** todas las operaciones pueden ser validadas rápidamente debido a que las operaciones con datos no pueden ser alterados o modificados, y todos los nodos cuentan con información encriptada sobre todas las operaciones hechas desde la puesta en marcha de la red blockchain. Dicha propiedad hace que sea prácticamente imposible que se borren registros o se lleven a su estado anterior (*rollback*), ya que, de ocurrir, el bloque con transacciones invalidas se detectaría de inmediato.
- **Anónimo:** cada usuario puede interactuar con el blockchain mediante una dirección generada por el sistema en operación, con lo cual no es necesario revelar la identidad real del usuario.
- **Trazabilidad:** debido al registro de todas las operaciones realizadas en todos los nodos que forman parte de la red de blockchain, entrega trazabilidad absoluta para toda la vida del dato, desde la creación del bloque a todos los bloques que se agregarán en cadena.
- **Seguridad y resiliencia:** las redes basadas en blockchain cuentan con un alto nivel de resiliencia ya que, al contar todos los nodos

información sobre todos los bloques generados, la red no depende de uno o un conjunto de nodos para continuar operando.

- **Consenso entre partes desconocidas:** los nodos que forman parte de la red, no requieren validación por parte de ninguna autoridad central para operar en los casos de red blockchain pública. La restricción de ingreso a la red está dada por el método de consenso que se perfile para el protocolo: sea público, privado o pública con acceso restringido.

Todas estas propiedades son las que habilitan la creación de múltiples casos de uso que, aplicados al retail, prometen optimizar procesos en la operación de las organizaciones del rubro. Lo anterior, significa la base de los beneficios a obtenerse, una vez se implementen herramientas o plataformas que aprovechen las propiedades de Blockchain.

3.2 EVOLUCIÓN DEL BLOCKCHAIN

Blockchain está representada por la implementación de un libro de registros distribuido globalmente entre millones de nodos, el cual además de compartido, puede estar disponible en todo el mundo, de forma que cualquier activo representado por un registro pueda ser intercambiado de manera segura, inmutable y casi inmediatamente, entre entidades que no requieren estar vinculadas previo al intercambio.

En dicho contexto, las compañías que evalúan su adopción lo hacen para obtener de la implementación de la tecnología, la redefinición de procesos de negocios que se vean beneficiados con la descentralización en el almacenamiento de datos, que garantizan que ninguna entidad tiene control único de la información almacenada; la transferencia de activos utilizando el protocolo es, por diseño, de punto a punto, es decir, no implica intermediario alguno desde el emisor hasta el receptor haciéndola transparente y; la trazabilidad absoluta de cada una de las operaciones realizadas, sea el protocolo aplicado de forma privada o pública.

Se esperan obtener los beneficios mencionados y otros más que, derivados de las propiedades del protocolo, entregan la reducción en los costos luego de aplicados los cambios estructurales en el proceso que se piensa optimizar mediante la implementación de la tecnología.

Dentro de las redes de blockchain, al momento de la implementación, se consideran tres tipos de redes [25]:

- **Pública:** red que cualquier persona en el mundo puede validar, registrar y consultar transacciones en el libro de registro. Por ejemplo, el Bitcoin es una red pública de Blockchain.
- **Privada:** cuenta con permisos de escritura, los cuales se mantienen controlados por la organización que implementa la tecnología.
- **Pública con acceso restringido:** utilizando el mecanismo de consenso de blockchain, este es controlado por un conjunto de participantes (consorcio). Estando restringido el permiso de lectura es de tipo privado, pero, el consorcio puede otorgar permisos de lectura a entidades externas.

ILUSTRACIÓN 7: TIPOS DE BLOCKCHAIN

FUENTE: CREDIT SUISSE. “BLOCKCHAIN 2.0. CRYPTOCURRENCIES ARE ONLY THE BEGINNING” [25]

Debido a los orígenes del protocolo, pensado para su uso como moneda digital, blockchain se encuentra muy ligado al sector financiero. Sin embargo, en su evolución se ha demostrado que sus propiedades dan como para aplicarlo a muchos otros casos de uso, como por ejemplo su capacidad para digitalizar cualquier activo, para poder registrar la propiedad sobre ellos y permitir transacciones que impliquen cambio de propiedad, facilitando encontrar otras aplicaciones en todas las industrias.

ILUSTRACIÓN 8: HISTORIA DE BLOCKCHAIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Por lo tanto, en la medida que se han ideado nuevas aplicaciones del protocolo, se han ido generado evoluciones en su tecnología y a continuación mencionaremos sus iteraciones más recientes [26]:

- **Blockchain 1.0:** la primera versión estaba ligada a la aparición de la criptomoneda Bitcoin y permitía el registro de transacciones entre pares. El libro de registros guarda la firma digital de las entidades, junto con información complementaria como relaciones de propiedad, sucesos y cambios de esas relaciones de propiedad.

- **Blockchain 2.0:** la segunda versión habilita los SmartContract³⁰, que implementan la lógica existente en los términos y condiciones de cualquier contrato físico para que perduren hasta que expire. El SmartContract se autoejecuta y reacciona a eventos y mensajes concretos. En base a ellos, realiza acciones y transferencia de activos entre las partes, dejando registro de todo, por lo que es totalmente transparente para fines de auditoría y cumplimiento regulatorio.
- **Blockchain 3.0:** la tercera versión del protocolo permite satisfacer los requisitos empresariales necesarios en la adopción de una tecnología, así como, por ejemplo, la gestión de certificados e identidades, la gestión de la encriptación, la explotación de los datos que hay en el Blockchain con servicios de datos y *machine learning*, la monitorización, la gestión y la operación de la plataforma. Al combinar blockchain con *big data* y análisis predictivo, el historial de transacciones de Blockchain podría extraer información estructurada, preparada y prospectiva para apoyar la toma de decisiones.
- **Blockchain 4.0:** el siguiente paso en la evolución del blockchain es el despliegue masivo de cadenas de valor, incluyendo la integración con sistemas empresariales y procesos automatizados; desarrollos que traerán eventualmente más transparencia y confianza entre empresas, trabajadores y clientes.

³⁰ Un contrato inteligente (en inglés SmartContract) es un programa informático que facilita, asegura, hace cumplir y ejecuta acuerdos registrados entre dos o más partes (por ejemplo, personas u organizaciones). Como tales ellos les ayudarían en la negociación y definición de tales acuerdos que causarían que ciertas acciones sucedan como resultado de que se cumplan una serie de condiciones específicas. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_inteligente

ILUSTRACIÓN 9: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE BLOCKCHAIN

FUENTE: SOPRA STERIA CONSULTING. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.DIGITALE-EXZELLENZ.DE/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/05/BLOCKCHAIN-EVOLUTION1.PNG](https://www.digitale-exzellenz.de/wp-content/uploads/2016/05/blockchain-evolution1.png)

3.3 BLOCKCHAIN: CASOS DE USO EN RETAIL

Las posibilidades para la tecnología Blockchain ya están emergiendo, a la par que lo hacen en otras industrias. Enlistaremos a continuación algunas áreas del sector en las que están siendo actualmente exploradas soluciones de Blockchain para el retail [27]:

1. **Logística:** desde un punto de vista logístico, blockchain podría tener un gran impacto para el retail, ya que un envío podría rastrearse en cada etapa, creando un registro de quién lo manejó exactamente, dónde y cuándo. Si el cliente desea saber si su envío llegó a tiempo, puede verificar la ubicación en tiempo real, tema muy importante para la evolución del negocio de ecommerce, como fue expresado en el apartado anterior. Además, esto podría ayudar a reducir la cantidad de productos perdidos o dañados en los envíos, otro de los factores que influyen en los costos del comercio electrónico, resultando su uso en ahorros de costos significativos.
2. **Transparencia:** la transparencia de la información almacenada en blockchain significa que cada parte de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente, puede ver de dónde provienen los productos. Para los consumidores, ofrece la posibilidad de saber más sobre la procedencia de las cosas que están comprando. Cada vez más, las

decisiones de los compradores son motivadas por preocupaciones ambientales o de humanidad: blockchain permite ver si la ropa está hecha con trabajo infantil o si hay componentes peligrosos u ocultos utilizados en la fabricación de juguetes, por ejemplo. Actualmente el comercio que tiene en cuenta factores como los mencionados, utilizan la conciencia ambiental o social como forma de marketing y diferenciador factor diferenciador con otros competidores.

3. **Autenticidad, antifalsificación y antirrobo:** blockchain se puede utilizar para confirmar la autenticidad de los productos al permitir a los clientes mirar atrás a través de los registros de un artículo. Esto es particularmente útil en el caso de los artículos de lujo, donde la imitación es un gran problema. Ser capaz de rastrear un producto hasta su origen les entrega a los clientes la confianza para desprenderse de grandes sumas de dinero sin el riesgo de adquirir productos de imitación o falsificados. El mismo sistema se puede usar para notificar a los clientes si se roban sus productos y luego se intentan revenderlos. Esta nueva transacción también aparecería en la cadena de bloques permitiendo al propietario real rastrear el producto. Usar blockchain de esta manera podría ayudar a disuadir a los falsificadores o delincuentes, así como a aquellos que buscan comerciar con productos robados.
4. **Prueba de propiedad y autorización para reventa:** tal y como se expresa en el punto anterior, el blockchain puede ser utilizado para registrar evidencias de propiedad para los productos comprados en línea. El hecho de que los registros sean permanentes e inmodificables, apoyan su certificación y para artículos de lujo, soportaría su autorización para la reventa. Para el retail este tipo de uso es de gran ayuda al reducir y simplificar la validación de propiedad y evitar también reclamos por propiedad intelectual.
5. **Garantías:** blockchain puede ayudar al retail en la tendencia de alcanzar procesos que no requieran en ningún caso el uso de papel. Las herramientas

utilizadas para estos casos, permiten a los clientes contar con billeteras digitales, donde pueden guardar todas sus garantías, que se mantienen actualizadas tanto para el fabricante, vendedor y cliente, en tiempo real y fácilmente transferibles para los casos de reventa del producto a otro cliente, reduciendo los costos y el tiempo invertido para resolver disputas de garantías.

6. **Gestión de la lealtad del comprador:** blockchain también se piensa revolucionará los sistemas de lealtad de compras, ayudando a rastrear los puntos acumulados por los clientes y sirviendo como herramienta con un alto grado de granularidad, que ofrece y personaliza las promociones de puntos; permitiendo además contar con información sobre sus hábitos totales de compras.
7. **Pagos y ecommerce:** teniendo en cuenta los avances de blockchain en el sector financiero y su historia con Bitcoin, los sistemas de pagos para el ecommerce es quizás el uso más obvio de todos, como evolución de la tecnología para el retail. El comercio electrónico también podría verse afectado a medida que las monedas digitales como Bitcoin se generalicen. Las compras grandes como automóviles y casas se pueden registrar y verificar, si está integrado al registro oficial. Al igual que con los productos de lujo, blockchain puede ayudar a reducir el comercio de vehículos robados, ya que se identificarán las transacciones posteriores. Las compras en la tienda podrían recibir recibos digitales, que darán a los clientes y minoristas una forma más sencilla de lidiar con devoluciones y reembolsos. Los clientes también pueden obtener una mejor visión general de sus hábitos de gasto con todos los recibos en un solo lugar.

CAPITULO IV DIAGNOSTICO ACTUAL DE LOS MARGENES EN RETAIL Y EL MECANISMO UTILIZADO PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS: COMPARATIVA ENTRE COSTOS OPERATIVOS DE RETAIL FISICO Y RETAIL ONLINE

El significado de margen de ganancia refiere a la diferencia que existe entre el precio de venta sin impuestos para un bien o servicio y todos los costos fijos y variables que forman parte del proceso de producción y comercialización del bien o servicio vendido. Dentro de ese contexto, el margen puede ser bruto o neto, diferenciándose ambos indicadores según si la cifra considera los impuestos a la renta y otros conceptos imponibles, costos financieros y depreciación, entre otros conceptos que convierten la utilidad bruta a neta [28]³¹. En el caso del presente estudio, cuando hablemos de margen de utilidad nos estaremos refiriendo solamente al margen bruto, tomando en cuenta que su influencia sobre las empresas es determinante e indicador suficiente para el análisis de los márgenes del sector de retail, en lugar del margen neto que nos llevaría también a un análisis de costos financieros, tributarios, de depreciación y amortización, alejándonos del objetivo del presente trabajo.

Además de los costos fijos y variables, sean costos operativos, logísticos, costos de mayorista de los bienes vendidos; el otro factor importante que afecta los márgenes de beneficio de una empresa es la fijación de precios [28]. El método más utilizado en la industria para la fijación de precios es el markup (sobreprecio en inglés), el cual se puede definir como la tasa entre el costo de un bien o servicio y su precio de venta. Está expresado como un porcentaje que se agrega al costo total, reflejando este incremento el total de los costos fijos y los costos variables

³¹ Para profundizar sobre la estructura de costos en retail electrónico, los tipos de retail y las diferencias entre utilidad bruta y neta, revisar libro de Kenneth C. Laudon y Carol Guercio Traver, "Ecommerce. Business. Technology. Society." [53]

involucrados en la generación de ganancia o lucro por la venta de un producto, servicio o cesta de productos y servicios. El retail markup es usualmente el porcentaje que se agrega al costo de los bienes y servicios ofertados por los mayoristas proveedores del retail, contemplando dicho porcentaje los costos a los que incurre el retail para colocar los productos en manos de sus clientes [29].

Ya habiendo establecido cuáles son las fuerzas principales que afectan el margen del retail, pasaremos a revisar una comparación cuando el mismo producto es vendido a través de tiendas físicas versus tiendas en línea.

4.1 MÁRGENES EN RETAIL: OPERACIÓN FÍSICA VS. OPERACIÓN EN LÍNEA

Es común pensar que la migración de las ventas de retail desde sus tiendas físicas a estructuras virtuales trae consigo menores costos operativos por no existir los compromisos inherentes a la presencia física de la tienda, sin embargo, cuando se analiza la estructura de costos de ambas modalidades, los datos que se obtienen son distintos, cuando comparamos la modalidad física (brick & mortar), modalidad pura (en línea), e híbrida u omnicanal, que combina la compra en línea con entrega de artículos en tienda física [28] vendiendo productos a través de diferentes canales (físicos y virtuales); observamos que en la realidad, durante la ejecución, la migración hacia modalidades en línea, sea totalmente electrónica o a la modalidad híbrida, aumentan los costos operativos [3]. Por lo tanto, la primera observación que se realiza sobre la realidad de la operación de por qué entonces el retail cuenta con una tendencia tan marcada hacia las operaciones comerciales con infraestructura virtual, se responde por el interés marcado de la industria para capturar la venta sin importar el costo, en un entorno de competencia agresiva [28]. Sin embargo, es natural también pensar que es insostenible absorber costos indefinidamente solamente por los esfuerzos de captar clientes, por lo tanto, allí es donde paralelamente se hace fundamental reducir los costos operacionales de las modalidades online.

En el presente apartado analizaremos las estructuras de costos de tres modalidades de venta: física (brick & mortar), híbrida (venta online y retiro en tienda) y online (pure play). También mostraremos un ejemplo donde se toma un bien valorado en USD100, basándonos en un análisis realizado por la consultora especializada AlixPartners [3], quien creó los modelos para la televisora estadounidense, CNBC, para ilustrar las diferencias financieras de la comercialización de productos en los canales mencionados.

4.1.1 IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA “ÚLTIMA MILLA”

Definimos “última milla” a la fase final entre el centro de distribución desde donde parten las mercaderías hasta la dirección entregada por el cliente luego de realizar la compra de un producto, por cualquiera de los canales de venta disponibles. Es esta fase la más compleja de lograr y la más costosa [30], debido a, por ejemplo, que en esta fase se hace llegar el producto a direcciones que requieren alta granularidad (desde un centro de despacho masivo a la dirección específica del comprador), costos del combustible utilizado en el transporte, vehículos ineficientes, sea por espacio o rendimiento, densidades bajas de clientes en ciertas zonas que no alcancen la masa crítica para hacer rentable el despacho, volumen y peso de productos que generan altos costos de envío.

La empresa de retail “pure play” que mejor ha resuelto las complejidades de dicha fase es Amazon y, en ese sentido, sus esfuerzos partieron en 2009 cuando fue el primer retail en línea en introducir el despacho de productos para entrega el mismo día de la compra; en 2013 toma control entero de su cadena de suministro, entendiendo la importancia que tiene para los consumidores la entrega de sus órdenes a tiempo y con transparencia y, en 2015, introduce el servicio Amazon Prime, que amortiza el costo del despacho mediante suscripción de los usuarios del servicio [31]. En ese sentido, debido a la importancia que tiene para el retail la “última milla” y de cómo su gestión exitosa ha entregado al líder del retail en línea, Amazon, revisamos la estructura de costos para la logística que suele darse en toda

empresa de retail. Es decir, toda organización de retail suele enfrentar problemas y estructura de costos similares, desde que se produce el bien hasta que llega al consumidor, sin embargo, la manera de abordarlo y qué proporción de los costos representa la “última milla” para cada tipo de retail, en ese aspecto es que encontramos importantes diferencias; y de hecho, es en la última milla donde la innovación se hace más importante y con mayor impacto en los procesos logísticos.

La estructura de costos de la operación logística para todo retail, está compuesta por las siguientes fases:

- Recolección de mercaderías desde el fabricante de los productos hasta el almacén de los distribuidores (proveedores del retail).
- Transportación de los productos a lo largo de la cadena de suministro.
- Clasificación de productos en los almacenes del retail para la preparación de órdenes.
- Despacho de última milla, desde los almacenes del retail hasta la dirección entregada por el comprador.

GRÁFICO 1: ESTRUCTURA DEL COSTO LOGÍSTICO EN LA INDUSTRIA DEL RETAIL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE FABRICANTE HONEYWELL, 2016. RECUPERADO DE [HTTPS://WWW.BUSINESSINSIDER.COM/LAST-MILE-DELIVERY-SHIPPING-EXPLAINED](https://www.businessinsider.com/last-mile-delivery-shipping-explained)

Por lo tanto, en la gráfica anterior, podemos ver que lo que representa el despacho de la última milla en función del costo total logístico es del 53% [32], razón por la cual, en la industria, se presta tanta atención a dicha fase y es el área más susceptible a innovaciones y optimizaciones de procesos³². Entonces, para sustentar que la modalidad “pure play” es más costosa que la venta en tienda física o “brick & mortar”³³, basamos estas ideas en los costos de despacho de “última milla”, factor diferenciador determinante entre ambas modalidades.

Podemos decir que el despacho de la “última milla” es la fase más ineficiente de todo el proceso logístico [33] y, con esa idea en mente, decimos que las innovaciones en las cadenas de suministro suelen estar relacionadas con: el rastreo de paquetes y encomiendas; intercambio de información entregada por el usuario y el comercio que vende el producto; desarrollo de aplicaciones que puedan integrarse con otros sistemas para crear nuevas soluciones asociadas al proceso; elaboración de reportes y data que sea insumo para procesos de mejora continua de servicios de despacho. Y para todas las innovaciones y procesos mencionados, la tecnología de Blockchain tiene el potencial de ser un aporte, como se revisa más a profundidad al analizar los casos de uso en retail descritos en el apartado 3.3.

4.1.2 COMPARATIVA DE COSTOS DE DESPACHO DE ÚLTIMA MILLA PARA MODALIDAD “BRICK & MORTAR” Y “PURE PLAY”

La modalidad de “Brick & Mortar” moderna, tiene ventajas frente a los vendedores en línea, ya que las ventas de sus productos se realizan mayormente de forma presencial y los establecimientos físicos sirven también como centros de distribución y entrega de productos a los consumidores, sea que compren los productos en la tienda o hayan iniciado la compra en línea con retiro en tienda.

³² Para efectos del presente trabajo y debido a que no forma parte del foco del mismo, no incluiremos dentro de los costos logísticos los generados por las devoluciones de productos por los clientes que realizaron compras en línea o en establecimientos físicos.

³³ Se ampliará sucintamente la definición de “Brick & Mortar” y “Pure Play” a lo largo de los apartados 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5, donde se mostrará también un ejemplo que contrasta las diferencias de estructura de costos entre modalidades.

Dicha diferencia es crucial al momento de comparar el costo de “última milla” entre la modalidad física y la modalidad en línea. En el estudio realizado por Dennis Corvi [34] se demuestra que una red con menos centros de distribución conlleva a costos de transporte mayores, debido a que es necesario cubrir distancias mayores. La ubicación de los centros de distribución y la capacidad de los vehículos de transporte tienen una influencia directa e importante sobre los costos de transporte en la “última milla”; y es por esto que empresas de retail como Wal-Mart³⁴ están aprovechando como una fortaleza y ventaja competitiva frente a competidores “pure play” contar con un despliegue amplio de tiendas físicas, además de la infraestructura necesaria para la venta en línea.

El costo de transportar paquetes y encomiendas a los consumidores tiene que ser organizado de manera que se puedan entregar la mayor cantidad de órdenes posible a lo largo de cada día de faena. Entonces, en ese sentido, el costo de despacho puede ser calculado dividiendo la distancia recorrida por el número de órdenes que pueden ser despachadas en el vehículo asignado para tal fin. Por ejemplo: vehículos que pueden recorrer 100 kilómetros y entregar 200 órdenes tendrán costos mayores de transporte vehículos que recorran los mismos 100 kilómetros, pero entregan 300 órdenes. Por lo tanto, el retail en línea optimiza sus operaciones mediante el uso de vehículos con mayor capacidad de entrega y el retail físico o híbrido (omnicanal) lo hace aprovechando vehículos de menor capacidad, pero cubriendo áreas más pequeñas, aprovechando la presencia de tiendas físicas utilizadas también como centros de distribución. Y esta diferencia se hace mayor en la medida que el producto comprado por el consumidor tiene un mayor volumen, que ocupa mayor espacio en el vehículo de entrega.

A continuación, explicaremos ejemplos hipotéticos que, basándonos en la información anterior, ilustra el por qué las modalidades en línea suelen tener costos operativos más altos que las modalidades en tienda física o de omnicanalidad.

³⁴ Ver apartado 5.4 en el presente trabajo.

4.1.3 MODALIDAD DE TIENDA FÍSICA O “BRICK & MORTAR”

El término de “Brick & Mortar” es ampliamente utilizado en la industria del retail para representar a las empresas del rubro que operan con instalaciones físicas solamente. Generalmente se refiere a la dimensión física de una empresa o institución, materializada en un edificio, una tienda o una fábrica. Durante los últimos años se usa también para referirse a las empresas que desarrollan su actividad off line, a través de tiendas físicas, establecimientos, edificios, atención cara a cara y se diferencian así de las empresas digitales “Pure Play”, establecidas con una operación exclusivamente en Internet [28].

El modelo hecho por AlixPartners [35] inicia con la compra típica de una polera de USD100 comercializada en una tienda de retail física que cuenta con un costo de bien vendido (COGS) de cerca de USD40. En dicho análisis existe un costo operacional por mantener la tienda en funcionamiento, pero dichos costos para el modelo son considerados como legados, ya que se asume que la infraestructura física ha existido desde hace años y ha sido amortizada ya. Por lo tanto, en el modelo referido se piensa que la situación de la tienda física que ya cuenta con una inversión que ya fue amortizada, es relativamente menos costosa que aquellas operaciones en línea que deben construirse desde cero o que ya operativas, igual se les exige estar en permanente cambio y desarrollo para no perder competitividad.

En las tiendas físicas, la logística desde las bodegas del mayorista o fabricante culmina en los anaqueles de las tiendas y es allí donde el cliente toma el producto y se recolecta el precio de venta en caja. Por lo tanto, en este proceso, no existen esfuerzos adicionales para la entrega, empaque o distribución de productos hasta el cliente final que los compra, más allá de los costos operativos tales como renta, personal, entre otros que el análisis realizado por la consultora estima en un total de USD28. Por lo tanto, continuando con el mencionado razonamiento, tenemos que una compra de USD100 de un producto entrega un margen de 32%, según estudio realizado por AlixPartners [35].

4.1.4 MODALIDAD EN LÍNEA O “PURE PLAY”

El término “Pure Player” hace referencia a esas empresas que se dedican solo al comercio online, eso quiere decir que no tienen tienda física donde adquirir sus productos, sino que es necesaria una conexión a Internet y un dispositivo para conectarse y adquirir los bienes y servicios que oferta [28]. Teniendo en cuenta el referido perfil y su desarrollo, tal y como ha sido el caso de Amazon por ejemplo, cumple sus objetivos de mejoras en eficiencia resolviendo exitosamente el problema logístico para la “última milla”³⁵; consideramos entonces que el comprador visita la tienda en línea para buscar y comprar el mismo producto por USD100, en este caso seguimos con el ejemplo de una polera que tiene el mismo costo de USD40. El modelo asume que el envío es libre de costo para el comprador, situación que en la industria es relativamente común en el caso de compras de los montos mencionados. Existen entonces costos asociados con el procesamiento de la orden en línea, que, en este caso, si requiere que el producto sea recogido, empacado y despachado desde el centro de distribución. Precisamente, por las características que siempre encontramos en las economías de escala³⁶, el despacho de ítems individuales por pedidos de clientes distintos tendrá un costo mayor en comparación de si un mayor volumen de este ítem es despachado al mismo cliente. Por lo tanto, volviendo al ejemplo, la polera de USD100 que fue comprada en línea con un costo de USD40 que es despachada desde un centro de distribución tendrá costos asociados por USD30. Este aumento en los costos operativos son consecuencia de que los costos de distribución estimados son más de cuatro veces más altos que los encontrados en la modalidad física de venta, que ya cuenta con una red de distribución optimizada desde los almacenes del retail hasta sus tiendas físicas; y

³⁵ Para mayor información sobre el problema logístico de la “última milla” para el retail omnicanalidad y el pure play, ver apartados 5.4 y 4.1.2 en el presente trabajo.

³⁶ Nos referimos al concepto económico de “Economía de Escala” a la reducción obtenida en términos de costo sobre un proceso o combinación de procesos al expandir los alcances de la operación. Por ejemplo, con relación al inventario, compradores de grandes volúmenes de mercadería obtendrán precios más bajos y, en términos logísticos, por ejemplo, un transporte a media carga siempre resultará más costoso que a carga completa.

en gastos generales e infraestructura, las ventas en línea implican más de tres veces de los generados en un modelo de venta en tienda física. Entonces, frente a esta realidad, es cuando el retail invierte en la construcción de centros de distribución propios para ventas en línea en lugar de externalizar estos servicios, sin embargo, aun así, gestionar un centro de servicios propio también requiere de inversiones en TI e infraestructura importantes que deben ser considerados en los costos operacionales globales.

Para mayores antecedentes, la “última milla” en el proceso logístico luego de una venta, en promedio suele representar para el retail tradicional, un 28% del valor del costo de la entrega del bien [36], una vez comprado por el consumidor. El éxito de pure players como Amazon se enfoca, precisamente en la optimización a través de su cadena de suministro que habilita costos más bajos a lo largo de la “última milla”.

También existen otras partidas de inversión requeridas en la construcción y gestión de las ventas en línea: construcción y gestión de portales, desarrollo de aplicaciones, infraestructura TI, además de los acuerdos para la distribución de productos o gestión logística. Las operaciones en línea tienen costos variables cuando refiere a la atención de clientes y el aumento de las ventas. Un *etailer* (término para identificar al retail en línea puro) necesita de sistemas para ayudar a los compradores en la gestión de sus órdenes y seguimiento, para mostrarles donde está disponible el producto que quieren y cuándo llegará a su destino, para así establecer la relación de confianza necesaria para que el cliente complete su compra en la tienda virtual. Esta situación quiere decir que el *etailer* que opera como una empresa que inicia con menores economías de escala en sus procesos, tenderá a costos operacionales mayores y menores márgenes, en comparación con aquellas que cuenten con redes de tiendas legadas. El modelo planteado en el presente apartado, para esta forma de retail, ubica su margen de beneficio en 30%, según estudio realizado por AlixPartners [35].

4.1.5 MODALIDAD HÍBRIDA: COMPRA EN LÍNEA, RETIRO EN TIENDA

La modalidad más popular en la industria y que aprovecha la venta en tiendas físicas, utilizando su estructura legada y vendiendo también en línea, consiste en la venta a través de sus portales web y con el cliente retirando el producto en alguna de sus tiendas físicas. En ciertos casos, esta modalidad puede ser más rápida o más conveniente para los clientes en lugar de esperar por el producto a que llegue a sus hogares. Pero, ofrecer esta opción significa que el retail estaría pagando por ambos canales: los costos operativos por la venta a través de los canales físicos más aquellos por el uso de la plataforma en línea para la venta [28]. Entonces, considerando de nuevo el ejemplo de la polera de USD100, con un costo de estos USD40, tendrían costos operativos asociados de USD37 que se comparten entre los originados por la operación física y la virtual, según se indica en el estudio realizado por AlixPartners [35].

En la industria del retail, la mayoría de los expertos piensan que las opciones híbridas con las que, en definitiva, mediante procesos de optimización entregarían mejores resultados al combinarse, son beneficiosas siempre y cuando se pueda responder correctamente a cuál es el porcentaje ideal de ventas que debe hacerse en ambos canales, físicos y en línea, para obtener el mayor margen. Las empresas de retail, que desean optimizar su estructura de costos, requieren necesariamente de soluciones novedosas en el área logística, y todo parece indicar que es esa una de las áreas clave en las que trabajar para solucionar el desafío de la “última milla”.

4.2 SITUACIÓN ACTUAL EN LA INDUSTRIA CON INFRAESTRUCTURA ONLINE Y FÍSICA

Siguiendo un período de cambios sin precedentes en la industria del retail, actualmente se enfrenta a un entorno donde los márgenes de utilidad están permanentemente bajo presión, debido a un incremento en los costos operacionales y una tendencia sostenida en la reducción de precios, influenciados, entre otros factores, por un público que va prefiriendo cambiar sus hábitos de compra a

modalidades en línea que implican para el retail aumentos en costos operacionales en un entorno en donde las decisiones de compra de los consumidores se basan primordialmente en precios [28]. Dicha migración ha obligado al retail a entrar en procesos de transformación digital que apoyen la habilitación de servicios en las empresas del sector, para ser cada vez más competitivos con la oferta al público, en un contexto donde la competencia se juega a nivel global, sin discernir o diferenciarse por el país origen de la empresa de retail, es decir, actores locales o internacionales deben ser igualmente competitivos globalmente.

4.3 INCREMENTO EN LAS VENTAS EN LÍNEA Y SU EFECTO SOBRE LOS MÁRGENES

La consultora AlixPartners [35], con el objeto de entregar una base estadística al análisis empírico explicado en el punto anterior, analizó 5 años de ejecución financiera para 20 empresas de retail en EEUU, que cotizan en bolsa como empresas públicas y tienen un desempeño positivo en la incursión de las ventas en línea. En dicho análisis [35] como grupo, se puede ver que las ventas en línea crecen desde 10,5% para 2012 a 15,5% en 2016, y en ese mismo período los márgenes van disminuyendo sostenidamente hasta llegar a un 9% en 2016.

GRÁFICO 2: INCREMENTO DE VENTAS EN LÍNEA VERSUS MARGEN DE BENEFICIO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE US SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION

Cuando observamos a las tiendas especializadas en la misma industria de retail, el impacto sobre los márgenes se hace aún más dramático. El aporte que debe entregar un aumento en las ventas de 10.5%, ubicado en \$ 53 mil millones de dólares en ventas incrementales ha debido agregar más de \$ 5.5 mil millones en el margen; en cambio, según los datos recolectados, las ventas solo agregaron menos de \$ 4.8 mil millones de dólares, eliminando del margen casi \$ 1 mil millones.

Aunque hay muchos factores que afectan la relación negativa entre el crecimiento de las ventas online y los márgenes, el cambio hacia estructuras de venta electrónica tiene varias implicaciones para el margen operacional. Algunos ejemplos de áreas relacionadas con la venta en línea que además se sabe afectan la rentabilidad, son las siguientes [28]:

- Gastos de envío y manejo: modalidades de envío gratuito, aceleración del envío y costos de embalaje.
- Costos asociados con mayores retornos y reabastecimiento, logística inversa y pérdida de margen en productos devueltos a un canal que no estaba destinado a venderlo.

- Crecimiento del número de empleados corporativos que apoyen las divisiones de comercio electrónico, incluyendo comercialización, planificación, marketing, creación de contenido web, desarrollo web y TI.
- Equilibrio entre los gastos en marketing adicionales y los que ya son necesarios para la operación tradicional.
- Costos incrementales por distribución y almacenamiento asociados con la selección y clasificación de mercaderías en bodegas y almacenes.
- Mano de obra que debe agregarse en la medida que se amplía la operación y gastos tecnológicos asociados con el desarrollo de estructuras de venta omnicanal (despacho desde la tienda, entrega en tienda, orden en línea desde la tienda, etc.)
- Complicaciones asociadas con la gestión de inventarios, sea que se publiquen la disponibilidad de productos por tienda o no.
- Plataforma de pagos e integración a otras formas de pago bancarias o de terceros.

A lo largo del presente trabajo propondremos al protocolo Blockchain como la tecnología que permite atender y optimizar algunas de las áreas mencionadas para que, lejos de ir en contra de la tendencia de consumo que demanda más bienes y servicios ofertados en línea, por el contrario, se reduzcan los costos operativos disminuyendo su impacto sobre los márgenes del retail en línea.

CAPITULO V ANALISIS DEL IMPACTO DE UNA IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN EN LAS FUNCIONES DE NEGOCIOS DE RETAIL Y LOS DESAFÍOS EN LA RUTA HACIA DESARROLLOS BASADOS EN BLOCKCHAIN

A lo largo del presente trabajo, hemos destacado la definición de la tecnología Blockchain como un libro de registros seguro, que almacena datos de transacciones a través de una red distribuida, que elimina la necesidad de una verificación por terceros o autoridad central, y que permite que entidades independientes o sin relación previa puedan intercambiar información de manera segura y en tiempo real. En el sector del retail esta tecnología puede resolver desafíos como³⁷: los riesgos asociados con la operación de base de datos centralizadas (servidor-cliente), la falsificación de productos de marca, seguridad en los alimentos distribuidos, transparencia en la cadena de suministro, integración entre bases de datos de diferentes tecnologías o incompatibles entre sí y ejecutadas desde diferentes nodos de la cadena de suministro, entre otros retos que enfrenta la industria.

Dado que la tecnología blockchain aún está en su etapa inicial, es muy probable que las empresas se enfrenten a importantes desafíos de adopción y, es por lo que, al hablar sobre su impacto, nos estamos refiriendo a tiempos ubicados en el mediano y largo plazo³⁸. Si bien la adopción masiva en la industria aún está lejos, debido a las propiedades del protocolo y el potencial encontrado en sus beneficios, a pesar de esta realidad, sigue siendo importante que las compañías del sector retail comiencen a prepararse para el cambio desde hoy.

Por lo tanto, en este apartado, también expondremos las razones por las cuales una organización de retail debería evaluar la implementación de herramientas o plataformas basadas en Blockchain tempranamente, cuáles serían

³⁷ Ver apartado 3.3 del presente trabajo.

³⁸ Ver apartado 3.2 del presente trabajo.

los beneficios que pudieran obtener en el corto plazo y estimaciones de su impacto, luego de haberse iniciado el proceso de implementación, desde la prueba de concepto hasta la puesta en producción. Para la búsqueda de la respuesta a si es necesario implementar la tecnología de Blockchain, propondremos un diagrama de flujo que, resaltando las propiedades más importantes del protocolo, pondera empíricamente diferentes escenarios de los que obtendremos valores de juicio para determinar si es necesaria o no la implementación.

ILUSTRACIÓN 10: DESAFÍOS Y SOLUCIONES APLICADAS A LA INDUSTRIA DEL RETAIL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5.1 DESAFÍOS EN LA RUTA HACIA EL BLOCKCHAIN

Si bien los casos de uso mencionados ya forman parte de proyectos activos en el sector del retail y la información que se ha obtenido de diversos analistas y especialistas de diferentes sectores, también es importante no olvidar el carácter disruptivo de la tecnología y que también mucho de lo dicho no necesariamente se convertirá en el estándar, como ha ocurrido en los casos de nuevas tecnologías que han necesitado tiempo y desarrollo para conocer su impacto y consecuencias de su implementación. En ese sentido, a continuación, enlistaremos algunos de los desafíos que pueden encontrarse en el camino hacia la implementación generalizada de la tecnología [37]:

- **Seguridad versus costo:** las cadenas de bloques públicas sin permiso, como las que subyacen en el sistema bitcoin, se pueden ver como la forma más pura de blockchain. La distribución total y la participación sin permiso significan que la autoridad está completamente descentralizada; en teoría, es costoso para una entidad ganar incluso una apariencia de control. Esta arquitectura verdaderamente sin confianza significa alta seguridad, pero dicha seguridad tiene un precio no muy diferente de los costos de transacción que vemos en los sistemas heredados. Por lo tanto, el resultado es que blockchain puede ser costoso y seguro o barato y (comparativamente) riesgoso.
- **Determinar si Blockchain es la solución:** si bien en el presente trabajo hemos descrito mucho del potencial que tiene el protocolo y sus beneficios intersectoriales, determinar si es blockchain la solución a los problemas que encuentra una industria u operación es quizá uno de los desafíos más importantes y que más requiere atención, antes de avanzar en proyectos que involucren una tecnología tan disruptiva. En ese sentido, pensamos que tomando en cuenta las propiedades del protocolo, es importante contestar si: (1) se requiere una solución

que aporte al proceso u operación una mejor gestión de datos, aprovechando su condición distribuida; (2) es necesario compartir el acceso de escritura entre los nodos conectados en una red; (3) se tienen entidades no alineadas o desconocidas que necesitan un entorno que les permita intercambiar datos o activos; (4) se necesita suprimir la figura de autoridad central, sea para reducción de costos o reestructuración del flujo de información.

- **Masa crítica:** las soluciones basadas en Blockchain dependen intrínsecamente de múltiples usuarios, especialmente a nivel de autor. Vemos amenazas claras para lograr masa crítica: (1) fragmentación de las plataformas; (2) inercia institucional y social para la transición o acuerdo de una plataforma. Para alcanzar una masa crítica, en primer lugar, todos los desarrolladores deberían desarrollar una única plataforma de código abierto. En segundo lugar, los consorcios de la industria necesitarían un acuerdo unánime sobre los proyectos de cadenas. Sin embargo, todo lo anterior, como se ha expresado en el apartado anterior, está en pleno desarrollo y se cuentan con proyecciones favorables a que sean cumplidas, pero lejos de concretarse todavía.
- **Blockchain permite una mejor gestión de los datos, más no garantiza qué información es la que se registra:** no hay garantía de *verdad* solo porque la información está en una cadena de bloques. En realidad, el *grado de verdad* de la información en cadena es tan bueno como las barreras empleadas para (1) garantizar que la calidad de los datos agregados sea alta; y (2) garantizar que la calidad del nodo autorizado para agregar a la cadena sea alta.
- **Encriptación de datos:** aunque puede parecer que los datos de blockchain son por naturaleza encriptados, este no es realmente el caso. En el bitcoin, por ejemplo, la identidad de blockchain está

encriptada, pero los datos transaccionales no lo están. La razón clave es que, para validar adiciones a la cadena, los nodos deben tener visibilidad sobre lo que están validando. Esto puede no ser un problema en las cadenas privadas donde confiamos en que los nodos autorizados manejen datos confidenciales; sin embargo, el limitado anonimato / privacidad que esto impone en las cadenas públicas puede ser una barrera para la adopción y un tema a evaluar antes de la implementación.

- **Integración a nivel de datos y sistemas legados:** organizaciones medianas y grandes con gran cantidad de sistemas en producción, como por ejemplo CRM, ERP o sistemas de facturación, enfrentarán dilemas al adoptar Blockchain. Mientras permiten que estos sistemas conversen en su ecosistema y con el protocolo Blockchain, se verán limitados por la creciente complejidad de TI para alcanzar los beneficios comerciales generales. Los sistemas legados utilizarán diferentes formatos de datos y modelos para almacenar la data y, estos sistemas trabajarán de forma independiente –como han venido operando– y almacenarán datos para lograr solo ciertos objetivos. En tales escenarios, el equipo de TI deberá enfrentar los mayores desafíos para generar middleware que pueda canalizar los flujos de datos desde sistemas legados a ecosistemas blockchain y validar que la integridad de la data permanece en forma y consistencia.
- **El problema de la identidad:** creemos que muchos casos de uso de blockchain se basan en la suposición de que la identidad puede determinarse y gestionarse confiablemente en cadena, lo que permite la desintermediación de la función de gestión de confianza de la identidad de terceros. Sin embargo, como hemos señalado, la propiedad de los activos en la cadena en virtud del conocimiento de la clave privada esencialmente hace que todos los activos en la cadena

sean portadores de instrumentos. El problema con los instrumentos al portador es que pueden extraviarse o ser robados si se cuenta con la llave.

- **Escalabilidad:** la tecnología Blockchain sigue teniendo problemas para soportar un gran número de usuarios debido a su estructura distribuida, que requiere la escritura de cada registro desplegados a lo largo de toda la red, es decir, con cada nuevo registro aceptado, viene el proceso de escritura en todos los nodos conectados. Más usuarios pudieran resultar en velocidades de transacción más lentas, por lo que el problema de escalabilidad es necesario revisarlo antes de que la tecnología sea totalmente implementada y entre en producción.
- **Estandarización:** debido a que la tecnología Blockchain no cuenta con suficientes precedentes, empresas en todo el mundo enfrentan problemas relacionados con la estandarización e integración de Blockchain en las empresas. Que existan estándares en blockchain facilitarán los procesos de integración y es por esto que ONG como *Standards Australia* propuso nuevos estándares internacionales en abril de 2016 [38] a la organización internacional de estándares (ISO por sus siglas en inglés); y el gobierno chino, entendiendo también su importancia, realiza importantes esfuerzos en esa misma línea cuando el Ministerio de Tecnología de Información puso en alto nivel de prioridad llegar a un estándar para todos los desarrollos hechos en China [39].
- **Riesgos en la adopción temprana de Blockchain:** aun considerando que la implementación de tecnologías basadas en blockchain, se espera traigan beneficios económicos, para las empresas que ya cuentan con plataformas TI en producción y cumpliendo con diversas condiciones de calidad; debido a que blockchain se encuentra en permanente desarrollo, dicha condición

podría también implicar que requiera también transformaciones de lo hecho en blockchain, en la medida que se liberen correcciones que sean necesarias para el desarrollo de las nuevas implementaciones.

5.2 FACTORES INFLUYENTES EN LA DECISIÓN DE IMPLEMENTAR BLOCKCHAIN

La primera pregunta que una empresa debe considerar antes de implementar la tecnología blockchain es: ¿la organización necesita la tecnología? Hablar de Blockchain, según el enfoque de este trabajo, es solucionar un problema de gestión de datos y, en ese sentido, la primera parada en la evaluación de la decisión se centra en la necesidad de resolver un problema de gestión de datos, para el cual la estructura distribuida de datos es un aporte o solución³⁹.

También, el siguiente punto a evaluar indica que, además de requerir los beneficios de la estructura distribuida, sea también necesario para la organización compartir información y si existe esta necesidad, avanzamos positivamente hacia la decisión de elegir Blockchain. Luego avanzamos en el análisis de los beneficios que encontramos en no depender de una autoridad central, por lo tanto, si para la organización se puede o aporta prescindir de la gestión centralizada de datos y, de hecho, se determina que es recomendable que no exista por temas de seguridad y tolerancia a fallas, continuamos avanzando con la revisión del siguiente factor importante para la implementación; y, ya en este punto, entramos en el área en suponemos es conveniente contar con herramientas basadas en Blockchain, pero es necesario determinar cuál de las modalidades es la más adecuada: pública, privada o híbrida⁴⁰.

La decisión en este punto se basa en cómo se requiere controlar las funcionalidades del protocolo, considerando que Blockchain es de código abierto y

³⁹ Ver Capítulo III del presente trabajo, haciendo énfasis en los casos de uso explicados en el apartado 3.3 del presente trabajo.

⁴⁰ Para la definición de cada modalidad del protocolo, ver apartado 3.2 del presente trabajo.

permite ser modificado en cualquier segmento de su estructura: se determina cuál es el tratamiento que requiere dársele a las transacciones: sea público o privado; y dónde se realiza el consenso de las operaciones con los datos: si es dentro del perímetro interno de la organización o, si por el contrario, ocurre fuera del perímetro de la organización o en instancias que están fuera de su control o gestión.

ILUSTRACIÓN 11: DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE DECISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5.3 VALOR ESTRATÉGICO DE BLOCKCHAIN PARA LA INDUSTRIA DE RETAIL

Lo descrito en el apartado anterior sugiere cuáles son los factores tecnológicos importantes por considerar, en base a los posibles aportes de las propiedades del protocolo. Determinar si conviene o no tecnológicamente, refuerza la decisión de su uso para la optimización de procesos y reducción de costos que, si bien es la problemática que estamos abordando en la evaluación de una implementación de Blockchain como solución, otras evaluaciones forman parte del mismo análisis que también debe ser realizado.

Considerando que, para la fecha, en la industria, la tecnología Blockchain es nueva y se está en una etapa más enfocada a evaluar pruebas de concepto, más que implementaciones en producción [13], decimos que el valor estratégico del protocolo está basado más en estimaciones y predicciones a partir del juicio experto de actores del sector y consultores especialistas en Blockchain. Ahora, es una motivación importante los alcances que se espera tenga como solución a importantes desafíos que enfrentan las empresas de retail: desde el crecimiento del comercio electrónico y la competencia de alcance global, a estructuras de costos en aumento con márgenes cada vez más estrechos [28]. Las empresas del sector tienen que enfrentarse con: visibilidad limitada en lo que a la gestión de las cadenas de suministro refiere, consumidores cada vez más empoderados y exigiendo comprar más y más rápido en línea, aumento en la demanda de productos de marcas originales y de mayor calidad, incremento en los costos derivados por las operaciones de terceros de las que dependen también varios de sus procesos internos, la presión de los falsificadores, que roban ventas de productos originales y socavan la legitimidad de las marcas de lujo al inundar el mercado con falsificaciones que parecen prácticamente indistinguibles de las reales⁴¹.

⁴¹ Ver apartado 3.3 del presente trabajo.

La tecnología puede ayudar al retail a superar estos desafíos. Mientras que los pioneros de blockchain enfrentarán estos desafíos y la implementación de soluciones, las empresas de retail que se mantengan al margen de la búsqueda de soluciones a los desafíos mencionados, corre el riesgo de perder las ventajas competitivas creadas al poner en producción primero las soluciones, y el riesgo de perder gradualmente su competitividad en un mercado altamente exigente y competitivo.

Considerando que los desafíos mencionados tienen, todos, un impacto sobre la estructura de costos del retail [28], pensamos importante exponer estos impulsores de valor que representan los diversos incentivos para avanzar en proyectos, pruebas de concepto y herramientas basadas en Blockchain para su puesta en producción.

5.3.1 PROTECCIÓN CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS E INSEGURIDAD EN ALIMENTOS

Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico, está realizando esfuerzos importantes para contrarrestar el daño de los artículos falsificados en China, que pasan desde imitaciones de artículos de lujo a alimentos consumo masivo que, al ser adulterados, representan un riesgo para sus clientes. A través de los códigos QR, Alibaba está entregando a los productos físicos su propio pasaporte electrónico a través del cual registran su movimiento, desde el origen hasta su destino [40]. JD.com, otro actor importante del retail electrónico chino, cuenta con un departamento de investigación y desarrollo dedicado a la creación de nuevas herramientas y plataformas para resolver el problema de la falsificación y demás desafíos comentados en este trabajo. Recientemente, Google, Microsoft, IBM, Huawei y Jing Dong (JD) han estado investigando activamente la tecnología blockchain. En comparación con otros start-ups de blockchain, estos gigantes de la industria harán esfuerzos para aprovechar la ventaja de contar con una plataforma lista y funcional [41]. Ha dicho Haibo Sun, Director de I+D para JD: “Las marcas en

categorías tales como alimentos, licores y productos de lujo están ansiosos por contar con mayor trazabilidad, los consumidores se centran cada vez más en la calidad, especialmente en China.” Y añade: “Ya sea para garantizar la seguridad de los alimentos o la autenticidad de los productos de lujo, los consumidores desean también transparencia y trazabilidad para asegurarse de que están consumiendo productos seguros y no están siendo engañados con falsificaciones.” Al utilizar Blockchain, el costo de falsificar es muy alto versus el beneficio de vender productos falsificados.

Los consumidores chinos han visto su cuota de escándalos con productos falsificados y contaminados. En 2008, China presenció una de las tragedias alimentarias más devastadoras cuando murieron seis bebés y 300.000 bebés enfermaron luego de haber bebido leche contaminada con melamina [42]. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el comercio mundial de productos falsificados costó casi medio billón de dólares americanos en 2013, con China como el principal productor⁴².

Al enviar datos de seguimiento de un producto bajo blockchain y darles acceso a los clientes, las empresas pueden agregar transparencia a su cadena de suministro al mismo tiempo que aumentan significativamente los costos para los falsificadores. El valor total de la falsificación comercializada en el mundo se estima en 461 mil millones de dólares americanos en todo el mundo, anualmente, representando alrededor del 2.5% del monto total del comercio internacional [43], las cuales se traducen en importantes pérdidas en ventas para el retail global. Y quizás aún más daño genera la erosión de la confianza en la marca, lo cual es particularmente trascendente cuando se refiere a artículos de lujo. Utilizando la tecnología blockchain, el sector puede proporcionar a los clientes y a la empresa pruebas indiscutibles de la procedencia de los artículos y su autenticidad, a lo largo de cada paso de la cadena de suministro.

⁴² OECD.org. Recuperado el 26 de julio de 2018 | Publicado el 18 de abril de 2016

5.3.2 TRANSACCIONES MÁS SEGURAS, ACUERDOS AUTOMATIZADOS

Otro valor estratégico de Blockchain lo encontramos en los acuerdos transaccionales. Hoy, todos los actores de la cadena de valor deben pagar un alto precio para garantizar la validez del intercambio de bienes, dinero y datos. Deben compensar a terceros por sus servicios y esperar a que cada parte finalice su trabajo antes de recibir el pago o una confirmación de la transacción. Las transacciones seguras basadas en Blockchain pueden reducir la necesidad de tales terceros, dando como resultado los siguientes beneficios⁴³:

- **Menor tiempo y costo requeridos para completar y garantizar la integridad de las transacciones:** el uso de blockchain puede acelerar el proceso de liquidación de pagos o reducir las comisiones con que el retail y sus socios de la cadena de suministro deben pagar a los bancos por la gestión de pagos.
- **Menor riesgo de fraude:** el uso de blockchain puede reducir la necesidad de auditores independientes, contadores y abogados internos para identificar fraudes y la planificación necesaria para la recuperación de daños resultantes de ello.
- **Relaciones comerciales más eficientes a través de acuerdos inteligentes autoejecutables:** en este apartado, el uso de blockchain reduciría la necesidad y el costo de terceros, como corredores y agentes de compras, al encontrar automáticamente el mejor precio y términos para los productos y completando su compra sin intervención humana. Asegurando transacciones comerciales, se reduce sustancialmente el fraude y aumenta la eficiencia de las asociaciones comerciales, liberando recursos económicos que, en otro escenario, serían costos hundidos de la operación.

⁴³ Para información sobre las propiedades del protocolo Blockchain y sus casos de uso en el retail, ver Capítulo III del presente trabajo.

5.3.3 VISIBILIDAD TOTAL EN LA CADENA DE SUMINISTRO

La tecnología de Blockchain mejora dramáticamente la trazabilidad en la cadena de suministro las cuales aumentan en complejidad cada día más. Se puede obtener información sobre el estado y ubicación del producto, desde el retail que actualmente debe integrar y conciliar múltiples sistemas, al utilizar herramientas basadas en Blockchain, estas serían transversales a la cadena e independientes a la tecnología que tenga disponible cada punto. En muchas cadenas de suministro, esta falta de visibilidad causa excesos en los pedidos en sentido ascendente, generando un efecto látigo⁴⁴: variabilidad de la demanda que puede inflar los costos considerablemente. La visibilidad proporcionada por la información omnipresente y disponible en blockchain, reduce en gran medida estos costos.

Los proveedores, los transportistas y el retail pueden mejorar sus capacidades de pronóstico y seguimiento mediante la consolidación de la información digital en una sola cadena de bloques basada en una versión unificada de la verdad y compartida entre todos los actores. La combinación de blockchain y contratos inteligentes puede reducir los tiempos de demora, ayudando al retail a satisfacer la demanda de manera más efectiva y minimizando pérdida de ventas por falta de stock. Los contratos inteligentes proporcionan un nivel de automatización que permite eficiencia sin precedentes y reducciones de costos a lo largo de la cadena de suministro. Los datos mejorados de Blockchain, la integridad de la data y la protección contra fraude permite al retail reducir personal y racionalizar los procesos, aprovechando las eficiencias que encontramos en los procesos propensos a ser automatizados.

⁴⁴ El "efecto látigo" o "bullwhip effect" es un fenómeno conocido en logística y hace referencia a los grandes desajustes que pueden darse entre la demanda real de los consumidores y la demanda de los actores intermedios que participan en la cadena de suministro, afectando tanto al stock en las estanterías metálicas de los puntos de venta como al almacenamiento en los grandes almacenes paletizados de los centros de distribución. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_l%C3%A1tigo

5.3.4 PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN

Muchas compañías están ampliando sus programas de lealtad del consumidor para cubrir múltiples marcas. Por ejemplo, las aerolíneas ofrecen a los pasajeros la oportunidad de ganar puntos extra por alquilar un automóvil de un proveedor preferido, o los compradores en una cadena de supermercados obtienen descuentos en la gasolina en las estaciones afiliadas. El uso fácil de puntos en una variedad de comercios reduce la responsabilidad del retail emisor. También genera negocios incrementales considerables para los socios y aumenta la satisfacción del consumidor con el programa de lealtad. Sin embargo, la tecnología obsoleta que rastrea los puntos de fidelidad impone altos costos y retrasos en los comerciantes y consumidores participantes. A los mainframes legados les toma días para el procesamiento de las transacciones y aún más tiempo si la data se encuentra en plataformas de diferentes tecnologías, obligando a los clientes a esperar que los puntos se publiquen en su cuenta. El uso de blockchain puede hacer que el seguimiento de estos puntos sea más rápido y a un costo menor, más seguro y más transparente tanto para los propietarios de los puntos como para las empresas emisoras. Por último, el impacto de los datos en tiempo real sobre las elecciones de los consumidores puede permitir programas de lealtad hiper-personalizados, e incluso que pudieran ser controlados por el cliente. Esto aumentaría aún más la satisfacción del cliente y la lealtad, al tiempo que fortalecería las relaciones entre los comerciantes, brindándoles una visión común del perfil del consumidor, en tiempo real y a profundidad.

5.4 CASO WALMART: PLANES PARA CONVERTIRSE EN EMPRESA DIGITAL CON TIENDAS FÍSICAS

Walmart ha sido y continúa siendo una de las empresas de retail más grandes del mundo, y está en la primera posición de la lista global de Forbes como empresa de retail [44], la cual ha dedicado esfuerzos en los últimos años en comprar

empresas de comercio electrónico o realizar fuertes inversiones en el rubro, perfilando su competitividad frente a su mayor rival en ventas en línea, Amazon [45].

Es relevante tener en cuenta su rivalidad porque vemos competir, con la mayor agresividad del mercado, al *retailer* más grande del mundo versus al líder de ventas en línea puro, y una organización como Walmart que busca transformar su operación para mantener su liderazgo en las ventas de tiendas físicas como en las ventas en línea. Si bien, la trayectoria de crecimiento de Amazon apunta a superar a Walmart más temprano que tarde, siguen siendo una empresa nueva si la comparamos con los actores tradicionales del retail, y en muchos sentidos, también siguen –como lo hace Walmart–, un modelo de negocios basado en márgenes bajos y ganancias pequeñas, por lo que Amazon también es líder en adoptar estrategias que los ayuden a aumentar las ganancias sin aumentar los precios.

Walmart hasta el momento ha ejecutado la estrategia de sostener el modelo de aumentar las ganancias mediante la creación y gestión de marcas propias, sin embargo, tal y como se encuentra el mercado, la respuesta también se encuentra en la transformación de sus procesos hacia estructuras de ventas en línea, donde la presencia de las tiendas físicas sea más para ampliar y mantener el contacto con sus clientes, que como solución logística que depende de sus tiendas físicas para la venta de productos.

Enrique Ostalé Cambiaso habló en XV Seminario Mercados Globales organizado por LarrainVial⁴⁵, sobre la dirección y estrategia de Walmart para América Latina y en el foro comentó sobre el foco de la empresa de retail, para rediseñar los alcances de la organización para que sea una “empresa digital con tiendas físicas” [46].

Respecto al ecommerce, y sobre cuáles son las líneas para su gestión en la compañía y como esta se inserta en la competencia global, indicó: “Hoy la compañía

⁴⁵ XV Seminario de Mercados Globales LarrainVial. “Consumo Masivo: desafíos y tendencias en la era del e-commerce”. Evento realizado el 06 de marzo de 2018. Referencia web del evento <http://digital.larrainvial.com/2018/mercadosglobales/chile/>. Presentación de Enrique Ostalé disponible en https://www.youtube.com/watch?v=i6NOzn4P_IA

está muy enfocada en desarrollar capacidades digitales y avanzar en la utilización de esas capacidades en busca de una experiencia sin fricciones con los consumidores en todos los ámbitos. Nosotros vemos que la solución para los clientes es omnicanal, donde lo que se busca, y creemos que es lo que va a prevalecer, es que ese cliente se va a querer relacionar con empresas como Walmart de muy distintas maneras: comprando en las tiendas, online, retirando en las tiendas etc. En toda esa relación lo que se busca es ser un seguro abastecedor sin fricciones, sin costo para el cliente y que sea fácil y en forma personalizada.”

En relación a la importancia que está teniendo para Walmart la venta por internet en Chile, Enrique Ostalé dijo: “Hoy hay un foco importante en la parte digital, sobre todo en mercados más maduros y por lo tanto hay menos apertura de tiendas. El ecommerce sí, crece a tasas atractivas, pero también crece todo el retail en forma atractiva.

Cuando se le comento sobre la competencia con nuevos actores como Amazon o Aliexpress en Chile, expresó: “Aunque las cosas vengan desde China en el caso de Aliexpress, sigue siendo una opción de compra, hay muchas categorías en las que ellos penetran fuerte (...). En el caso de México, van a competir empresas como Amazon o Alibaba, más otros locales como Lineo o Liverpool. La situación en Chile no va ser muy distinta, vamos a ver a los mismos actores compitiendo en el mercado, y tal como se da la intensidad competitiva en el mundo de las tiendas, también son buenas noticias para los consumidores.” Como adelantos tecnológicos que Walmart está implementando en el mundo y que podrían llegar a Chile, dice: “Chile se va beneficiar de todo lo que se vaya desarrollando y que haga sentido implementar, pero eso a futuro. Hoy se está innovando en muchas cosas, no solo del punto de vista de utilizar tecnología como con drones, también hay innovaciones o pruebas, en el caso de Walmart, de que usamos a nuestros propios asociados para hacer el despacho de la “última milla”, cuando van de vuelta a su casa, después

de terminar su hora de trabajo. En ecommerce, el costo de la “última milla”⁴⁶ es probablemente el más alto y por eso es tan importante. Todas estas innovaciones buscan de alguna manera reducir ese costo. En la medida que tu generes un ahorro de costos, te genera una ventaja competitiva.”

5.4.1 RASTREO DE ALIMENTOS UTILIZANDO BLOCKCHAIN

En 2017, IBM y Walmart están trabajando en el lanzamiento de herramientas para el rastreo de alimentos utilizando Blockchain. En una nueva movida para aplicar la tecnología Blockchain para la trazabilidad de alimentos para apoyar a consumidores fuera de línea y en línea, IBM, Walmart y el minorista chino JD.com junto con el Laboratorio Nacional de Ingeniería de Tecnologías de Comercio Electrónico de la Universidad Tsinghua anunciaron la alianza “Blockchain Food Safety Alliance” para mejorar el seguimiento de los alimentos y la seguridad en China [47].

Esa iniciativa está diseñada para brindar la eficiencia, transparencia y autenticidad necesarias a las cadenas de suministro de alimentos de todo el mundo. La solución de IBM tiene alcances mundiales, lo que refleja la naturaleza global de las cadenas de suministro. Y en relación a la distribución de alimentos, cuenta con especial importancia para evitar catástrofes, como las señaladas en el apartado 5.3 del presente trabajo.

Cada año, una de cada 10 personas se enferma a nivel mundial como resultado de enfermedades transmitidas por alimentos y de las que mueren alrededor de 420.000 personas [48]. Es evidente que las empresas de alimentos, los distribuidores y el retail que abordan estos problemas a escala mundial y a gran escala no están exentos de desafíos.

⁴⁶ Con costo de la “última milla”, Ostalé se refiere a la parte crítica del proceso de la entrega del producto vendido, tanto para el distribuidor como para el operador del servicio logístico y el propio consumidor. Hay muchos desafíos en la “última milla” de la entrega, entre los cuales podemos nombrar: visibilidad, servicio al cliente, devoluciones, implementación de innovaciones tecnológicas, rediseño de procesos u optimización de procesos, entre otros.

Algunos esperan que la respuesta se encuentre en la aplicación de la tecnología de Blockchain. Y, si los minoristas y los distribuidores pudieran ver y validar con certeza dónde se cultivaba, manipulaba, almacenaba e inspeccionaba el alimento que se encuentra en sus anaqueles, virtuales o físicos, además de todas las paradas realizadas en el camino a la tienda, los detalles pueden compartirse a través de la base de datos distribuida.

Durante un programa piloto llevado a cabo con Walmart, las pruebas descubrieron que al aplicar blockchain para rastrear los alimentos, se redujo el tiempo necesario para rastrear un paquete de mangos de la granja a la tienda en solo dos segundos, de días o semanas. Y se observó que más de 100.000 mangos de un proveedor de Queensland en el norte de Australia tuvo que ser retirado del mercado por Biosecurity SA después de que se descubriera la larva de la mosca de la fruta en un mango en las estibaciones de Adelaida, Australia [49].

Se entiende que las cuatro organizaciones en esta última colaboración planean trabajar juntas para crear un método basado en estándares, que permitan recolectar datos sobre el origen, la seguridad y la autenticidad de los alimentos, utilizando la tecnología blockchain para proporcionar trazabilidad en tiempo real a lo largo de la cadena de suministro [50].

5.5 LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN Y EL DESPLIEGUE COMPLETO DE SU POTENCIAL

McKinsey & Company, una firma global de consultoría de gestión para gobiernos y ONG, presentó recientemente un informe de tecnología Blockchain [51] ante el Comité Asesor Federal de Seguros de los EE. UU. La firma analizó cómo la tecnología puede afectar una gama de industrias, enfatizando la banca y los seguros, y predice el despliegue comercial de la tecnología blockchain a gran escala para el año 2021. La firma afirma que la mayoría de las personas en la industria ya creen que la tecnología blockchain "tendrá impacto material " dentro de tres a cinco años.

Identifican al período entre 2009 y 2016 como la "Edad Oscura", donde todas las soluciones están basadas en bitcoin, pero la compañía sugiere que una nueva era de tecnología Blockchain comenzó en 2016. Empresas más maduras que usan la tecnología han ingresado al mercado, y cientos de soluciones blockchain han sido exploradas. La firma espera que se prueben de 20 a 30 casos de uso de la prueba de concepto para la tecnología blockchain en 2018, con 10 a 20 casos comerciales exitosos que sobrevivirán y se implementarán comercialmente a fines de 2020. McKinsey encontró 64 casos de uso diferentes para blockchain en una encuesta de 200 empresas.

En una amplia serie de reportes se está indicando que para el año de 2025 el blockchain alcanzará su completa madurez, y algunos analistas consideran que para el 2018 se puede esperar que ciertos productos se hagan virales y nuevos modelos y proveedores surjan [25]. Para el momento, no se espera que se reemplacen por completo los sistemas existentes por herramientas y plataformas basadas en blockchain, sino más bien que convivan tecnologías legadas con aquellas basadas en blockchain, que permitan además procesos profundos de pruebas y redefiniciones.

Después de todo, los beneficios de la tecnología, en buena parte, vienen derivadas por la estructura de su red, por lo que mientras más desarrollos y aplicaciones existan, más soluciones aparecerán que asimilen aciertos y errores en el proceso de desarrollo y operación.

ILUSTRACIÓN 12: EVOLUCIÓN Y AVANCES PROYECTADOS PARA PROTOCOLO BLOCKCHAIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CAPITULO VI PROPUESTA PARA UN MARCO DE TRABAJO EN LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS O PLATAFORMAS BASADAS EN BLOCKCHAIN

Jefes de proyecto, desarrolladores, analistas y administradores de base de datos, entre otros perfiles que forman parte del equipo TI en cualquier organización, en el momento de enfrentar un proyecto de implementación de tecnologías tan recientes como el Blockchain, deben plantearse el desafío adicional de la condición novedosa de la tecnología y la poca información disponible en lo que refiere a casos de uso en producción, es decir, está disponible mucha información sobre las definiciones de la tecnología y sus alcances, pero no en la misma proporción, metodologías y mejores prácticas sugeridas para apoyar el éxito de proyectos de estas características.

Tal y como se ha expresado en el presente trabajo, en líneas generales, el estado de desarrollo de la tecnología blockchain está lejos de llegar a su punto de maduración, también destacamos la importancia de comenzar a trabajar en ello y, en este apartado, queremos proponer un conjunto de buenas prácticas, metodologías de desarrollo, requerimientos no funcionales y demás elementos que si bien no están limitados a proyectos de Blockchain, cumplen con los requerimientos que encontraremos en un proyecto que implique la implementación de herramientas o plataformas basadas en Blockchain. A la fecha no hay muchos casos de uso de la vida real en producción⁴⁷, por lo que el conocimiento académico muchas veces no está disponible⁴⁸ o está desperdigado entre trabajos de diferente naturaleza. La literatura sobre la tecnología blockchain menciona principalmente problemas y oportunidades sobre blockchain en general, pero no suelen entregarse guías para avanzar desde el diseño, planificación, ejecución, implementación de

⁴⁷ Ver apartado 3.3 del presente trabajo.

⁴⁸ Ver Capítulo II con Marco Teórico del presente trabajo.

pruebas de concepto, hasta como se planifica se vería un proyecto de estas características, luego de su cierre exitoso.

En el presente apartado, queremos entregar un aporte en esa dirección, que esperamos permita a las organizaciones de retail apoyar su decisión y avanzar con mayor celeridad en proyectos que involucren la inclusión de la tecnología; el rediseño de procesos para obtener como resultados la reducción de costos operativos luego de su puesta en producción, siendo éste último uno de los objetivos e incentivo para avanzar en proyectos basados en Blockchain.

Trazamos como objetivo de éste apartado desarrollar un marco de trabajo como apoyo metodológico para los equipos TI asignados a la implementación de tecnologías basadas en Blockchain y, definimos como alcance del término “implementación”: su uso en el desarrollo de software dirigido a la puesta en marcha y ejecución de una idea convertida en código de software ejecutable, sea el entregable una aplicación informática, modelo de datos, conjunto de herramientas o plataformas, diseñadas para entregar solución a problemas derivados de la ejecución de un proceso o conjunto de procesos. Se espera de una implementación, además de la puesta en marcha de los entregables, que también sirva como base para nuevas y futuras acciones, que mejoren los alcances y resultados de próximos proyectos utilizando lo aprendido de las experiencias registradas después de completar la implementación.

Dado lo anterior, nos apoyamos en la monografía de Dean L. Fixsen, “Implementation research: a synthesis of the literature” [17], para proponer dividir el proceso de implementación en seis fases:

- **Exploración y adopción:** consiste en el desarrollo del conocimiento sobre una innovación potencial, involucrando la exploración de opciones, evaluación de opciones de implementación y desarrollo de un plan.

- **Programación de instalación:** es la preparación de la implementación real mediante la preparación de recursos, como actividades, presupuesto y personal.
- **Puesta en producción:** referido al momento en que se detiene el proceso anterior e inicia en producción el proceso basado en la nueva tecnología.
- **Solución en ejecución:** fase en la que el nuevo proceso está funcionando completamente.
- **Innovación:** es la ronda de experimentación o innovación para mejorar el proceso que ya se encuentra en ejecución.
- **Sustentabilidad:** fase en la que la innovación se encuentra totalmente incorporada y puede sustentarse en el largo plazo.

Es importante considerar que las fases anteriormente mencionadas vienen derivadas de la implementación vista tanto desde la instalación y puesta en marcha tanto como de la exploración, adopción, puesta en producción, innovación y sustentabilidad, llegando de esta forma a la acepción ampliada de *implementación* utilizada en este trabajo.

6.1 INICIO DE UN PROYECTO *BLOCKCHAIN*

Ya hemos revisado algunas de las preguntas que debe hacerse una organización para la evaluación tecnológica de la conveniencia o no, de la implementación de herramientas o plataformas basadas en Blockchain. Sin embargo, aún luego de mostrar todos los beneficios que pueden encontrarse, sigue siendo una decisión de diferentes fases y necesariamente gradual desde la concepción de la idea hasta su puesta en producción, situación que siempre está presente cuando se analiza la factibilidad de implementación de nuevas tecnologías.

En los inicios del comercio electrónico, muchas empresas de retail (*brick & mortar*) adoptaron una actitud de "esperar y ver" [28]. Como resultado, muchos de

ellos encontraron sus modelos comerciales destruidos por competidores puros o híbridos⁴⁹ antes de darse cuenta del poder de las ventas en línea. Mientras tanto, algunos otros actores, incluso nuevos emprendimientos, tomaron las posiciones de cadenas de tiendas físicas, porque entendieron el potencial de la interactividad de Internet. Actuaron rápidamente y crecieron a un ritmo agresivo, cambiando las reglas de la competencia y cambiando el estado del retail tradicional de líder a seguidor. El retail se encuentra de nuevo con otro punto de inflexión con el blockchain. Su capacidad de intercambiar información y el costo de intercambiar valores bajo generará beneficios revolucionarios: quienes tomen acciones tempranas podrán tomar ventaja, no solamente a través de los beneficios, sino también aprendiendo a mitigar sus limitaciones encontradas en el protocolo de blockchain.

Por lo tanto, para comenzar a explorar el potencial de la tecnología, recomendamos tomar las siguientes acciones:

- **Realizar una comparativa entre las problemáticas de negocio y las capacidades de la tecnología blockchain:** entender donde blockchain puede ayudar o mitigar las deficiencias comerciales o técnicas de la organización, permite aprovechar más potencial y el retorno por la inversión por el cambio tecnológico.
- **Identificar en qué área o bajo cuál estructura es más conveniente iniciar una prueba de concepto:** las pruebas de concepto son herramientas poderosas para resolver dudas o mitigar el riesgo de la implementación de una nueva tecnología. Para alcanzar el mayor conocimiento con el menor riesgo, es importante plantear pruebas de concepto de baja escala mientras se avanza sobre la madurez de la tecnología.
- **Encontrar aliados en la organización:** una nueva tecnología tan disruptiva como lo es Blockchain, requiere de un equipo comprometido y actores dentro de la organización que crean en sus beneficios. Identificar quienes estarían

⁴⁹ Para definiciones sobre los tipos de retail, ver capítulo 4 del presente trabajo.

dispuestos a participar comprometiéndolos con los resultados de la prueba de concepto, se puede lograr explicándoles los beneficios en el mediano y largo plazo.

- **Establecer un roadmap:** una vez identificado el plan para la prueba de concepto y la gente que patrocinará la implementación, es necesario establecer un camino claro, desde el diseño hasta la puesta en producción, destacando beneficios en todas las fases e hitos a cumplir.

6.2 MARCO DE TRABAJO EN UN PROYECTO DE BLOCKCHAIN

Formar un marco de trabajo para implementar sistemas basados en blockchain tiene la complicación que encontramos en las implementaciones de tecnologías novedosas y disruptivas: no se cuenta generalmente con muchas fuentes de investigación académica y la tecnología se encuentra en continuo desarrollo [13]. Un enfoque adecuado para lograr generar los entregables necesarios es mediante la ciencia del diseño [18]. Este enfoque es específicamente aplicable para los sistemas de información donde se cuenta con pocas evidencias formales y los desarrollos dependen de las personas, el juicio experto y la experiencia de organizaciones que han implementado proyectos enteros o pruebas de concepto exitosas. Aplica esta realidad al Blockchain y por eso utilizaremos el marco de investigación para sistemas de información planteado por Hevner [18]. En dicho marco, el autor expone tres áreas clave a desarrollar: el entorno, el diseño del proceso y la base de conocimiento disponible.

El entorno se define por el *espacio problema*, concepto tomado del trabajo realizado por Herbert Simon y Allen Newell, en su libro “Human Problem Solving” [52]. Según la teoría del *espacio problema*, las personas se acercan a una solución cuando se acercan al *espacio problema*⁵⁰, el cual consta del estado inicial de un proceso, el objetivo a conseguir o el proceso luego de implementada la solución al

⁵⁰ Definimos *espacio problema* como la representación o comprensión que realiza el sujeto de un problema a partir del ambiente de tareas. En la teoría de solución de problemas de Hevner [18], está formado por el estado inicial, el conjunto de operadores y el estado final de un problema.

problema, y todos los estados posibles entre ambos puntos [53]. Para la investigación sobre sistemas de información, se compone por las personas, la organización u organizaciones relativas al negocio y sus procesos, plataformas, herramientas tecnológicas que soportan la operación. También se consideran los objetivos de la empresa, tareas, actividades, problemas y oportunidades, que perfilan el negocio de la organización. Y las percepciones se basan en los roles definidos por la misma, la capacidad de los profesionales, su preparación académica y experiencia, y la cultura organizacional que moldea las actividades de dichos profesionales. El posicionamiento de los profesionales también está condicionado a la infraestructura tecnológica existente, aplicaciones y desarrollos de software activos, arquitectura de comunicación y su capacidad de desarrollo de sistemas. Enmarcar las actividades de investigación para su aplicación en los negocios, requiere también asegurarse de la relevancia de la investigación para el negocio.

Habiendo articulado las necesidades del negocio, con qué profesionales se cuenta y qué profesionales serán requeridos, y con cuáles tecnologías se cuentan y cuáles serán necesarias para la resolución de problemas, pasamos a las otras dos áreas complementarias a el área mencionada: el diseño de proceso formado por el desarrollo y la justificación de las teorías que explican o predicen el fenómeno relacionado con el problema o necesidad de la organización. La evaluación de resultados se hace posterior a las pruebas que pudieran realizarse: mediante la analítica de datos, casos de estudio, simulación, entre otras herramientas; la efectividad y alcances de la resolución de las necesidades de la organización. El objetivo de este tipo de metodologías de investigación está centrado en ser útil, más que alcanzar un estado de verdad inequívoco, contraste hecho con otras metodologías de investigación científica. Mediante las actividades de evaluación / justificación, podemos determinar la identificación de debilidades e ir realizando correcciones, además de registrarlo en la base de conocimientos que sirve para

fortalecer los desarrollos actuales, u otros desarrollos relacionados con la problemática atendida o no.

La base de conocimientos entrega la materia prima desde y a través de la cual se realiza la investigación en sistemas de información. La base de conocimientos se compone por: conocimientos, experiencia documentada, teorías, marcos de trabajo, recomendaciones, instrumentos, modelos, métodos, instancias y metodologías; información que es utilizada principalmente para evaluar la calidad y efectividad de los artefactos creados, aunque sean aplicadas también técnicas para el análisis empírico.

Los problemas sobre los cuales se recomienda la referida metodología suelen caracterizarse por:

- Requerimientos que no están claros o en proceso y entornos de cambios.
- Presentan interacciones complejas entre diferentes sistemas o subcomponentes que forman parte del problema, o de la solución.
- Se caracterizan por tener la flexibilidad de cambiar el diseño de los procesos atendidos, los artefactos, las herramientas.
- Dependen altamente en las habilidades cognitivas y juicio experto de las personas involucradas en el desarrollo para llegar a la solución.
- Dependen altamente de las habilidades sociales del equipo que labora en la obtención de soluciones.

ILUSTRACIÓN 13: MARCO DE INVESTIGACIÓN PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

6.3 MODELO DE MADUREZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN

Una herramienta que puede ayudar a la organización a tomar la decisión de implementar blockchain considerando su consistencia con la estrategia de la compañía puede encontrarse en los modelos de madurez [22]. Se basan en la suposición de que en el transcurso de las diferentes etapas del desarrollo se derivan diferentes actividades, las cuales están relacionadas con habilidades obtenidas desde la ejecución de las operaciones propias de la empresa. Tales modelos muestran caminos lógicos o deseables, desde el estado inicial de la idea hasta su completa madurez luego de implementada⁵¹. Pueden actuar como *roadmap*⁵² que permite a los jefes de proyecto diagnosticar qué habilidades tiene disponible una

⁵¹ Wikipedia. "Maturity model". Recuperado el 12 de agosto de 2018. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Maturity_model

⁵² Wikipedia. "Roadmap". Recuperado el 12 de agosto de 2018. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Roadmap>

compañía y qué habilidades son necesarias para avanzar en la construcción de herramientas o plataformas específicas y necesarias para la solución de problemas determinados. Es importante considerar que no es necesario alcanzar en el planteamiento el nivel más alto de madurez, el uso de estos conjuntos de métodos son efectivos precisamente en los casos que se trabajan con tecnologías innovadoras o en proceso de desarrollo. Contar con diferentes opciones le permitirá a la dirección de la compañía tomar decisiones informadas de prácticas específicas que ayudan a fijar cierto camino de desarrollo [22].

El modelo de capacidad y madurez (CMM por sus siglas en inglés), es el modelo más popular para la evaluación de procesos en el desarrollo de software [21]. El presente apartado se basa en la propuesta realizada por Huaiqing Wang, Kun Chen y Dongming Xu, quienes en su investigación proponen el *Blockchain Capability Maturity Model* (BCMM por sus siglas en inglés) [22], aplicando métodos de análisis comparativo para analizar diferentes dimensiones del CMM tomando en cuenta las propiedades, potencialidades y limitantes del protocolo.

Los autores proponen que la madurez de la tecnología está definida por cuatro indicadores: redes, sistemas de información, metodologías informáticas, seguridad y privacidad; basándose además en el Sistema de Clasificación computacional (ACM por sus siglas en inglés)⁵³.

⁵³ CCS. 2014. "ACM Conference on Computer and Communications Security." Recuperado de <https://www.sigsa.org/ccs/CCS2014/>

Para determinar el nivel de madurez del BCMM, adaptamos las cinco etapas de madurez tomadas del CMM: (1) inicial, que es el estado caótico de un nuevo servicio; (2) replicable, en donde algunas experiencias son tomadas de productos similares, probados o en producción; (4) gestionable, que comprende las métricas estándar que han sido propuestas para la evaluación cualitativa; y (5) optimizado, lo que quiere decir que el servicio se optimiza y mejora continuamente [21].

ILUSTRACIÓN 14: CINCO ETAPAS DEL MODELO DE MADUREZ

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

6.3.1 ELEMENTOS EN MODELO DE CAPACIDAD Y MADUREZ DE BLOCKCHAIN (BCMM)

- **Red:** la adopción de blockchain presenta como principal vulnerabilidad la carga de la red, debido a que cada transacción debe ser transmitido por toda la red, siguiendo su condición de red distribuida.
- **Sistemas de información:** el nivel de madurez de la mayoría de las características es más bajo.
 - **Arquitectura:** la integración con los sistemas de información existentes es un desafío porque el sistema blockchain puede

no ser un sistema independiente, es decir, puede basarse en una arquitectura pública o privada⁵⁴.

- **Actualización:** los sistemas basados en blockchain se actualizan por: cambios en el entorno, correcciones de errores y mejoras; y debido a su condición de fuente abierta, puede que su actualización no sea consistente con las actualizaciones de otros sistemas ya existentes en la organización⁵⁵. El problema se resume en quién determina la actualización, quién la gestiona y el nivel de integración con sistemas legados.
- **Integración:** muchas de las aplicaciones que interactuarán con el sistema blockchain, no son independientes o son un subsistema dentro de la plataforma organizacional. Por lo tanto, es necesario resolver: (1) importación de transacciones desde otras bases de datos hacia la estructura distribuida de blockchain y en la dirección contraria; (2) validación de la integridad de la data, es decir, comprobar que la data migrada sea consistente entre sí; (3) integración de las tecnologías blockchain con sistemas existentes o legados⁵⁶.
- **Almacenamiento:** cada bloque de datos registrado se replica y almacena en múltiples nodos, lo cual implica altas y crecientes exigencias en almacenamiento⁵⁷. Tal condición no es eficiente desde el punto de vista de almacenamiento.
- **Escalabilidad:** Si bien todas las transacciones se pueden ver en tiempo real, uno de sus grandes problemas de rendimiento es que cada entrada en una cadena de bloques requiere que

⁵⁴ Ver apartado 3.2 en el presente trabajo.

⁵⁵ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

⁵⁶ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

⁵⁷ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

cada nodo lo procese, lo que ralentiza transacciones como los pagos y dificulta su escalabilidad⁵⁸.

- **Desarrollo:** falta de experiencia e información obtenida de tecnologías blockchain, desde casos de uso activos y en producción⁵⁹.
- **Eficiencia:** los sistemas basados en blockchain son más eficientes debido a que pueden realizar transacciones confiables y que no dependen de una entidad externa que las valide⁶⁰.
- **Metodologías informáticas:** la mayoría de las características y propiedades del protocolo blockchain, no ha alcanzado un nivel alto de madurez.
 - **Estandarización:** en el presente momento la estandarización para las tecnologías blockchain está todavía en proceso, sin embargo, también existe claridad sobre la importancia de lograrla y esfuerzos como los realizados en Australia por *Standards Australia*; y por el gobierno chino desde el Ministerio de Tecnología de Información, son una muestra de lo que se está haciendo en dicho sentido [39].
 - **Complejidad computacional y consumo de energía:** en blockchain, todos los procesos computacionales son ejecutados en todo los nodos y demás participantes, por lo tanto, tal alcance deriva que los gastos energéticos sean altos y poco eficientes desde la perspectiva de la complejidad computacional [54].
- **Privacidad y seguridad:** debido a las propiedades del protocolo y su condición de base de datos distribuida y gestionada entre nodos que

⁵⁸ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

⁵⁹ Ver apartado 3.2 en el presente trabajo.

⁶⁰ Ver apartado 6.1 en el presente trabajo.

comparten la misma información, además de su registro encriptado de cada una de las operaciones de datos hecha, no requiere de una autoridad que valide cada una de estas, haciendo a las tecnologías basadas en blockchain seguras⁶¹.

6.3.2 BENEFICIOS DEL MODELO DE CAPACIDAD Y MADUREZ DE BLOCKCHAIN

- **Clara estimación de los riesgos:** el análisis descrito en este apartado permite entender los riesgos de la adopción de la tecnología.
- **Desde la prueba de concepto a la puesta en producción:** la probabilidad de éxito en proyectos con tecnologías en desarrollo mejora cuando se realiza una mejor gestión de los riesgos. El modelo de capacidad y madurez ayuda a identificar las debilidades en las soluciones blockchain que se están evaluando.
- **Plan de acción concreta:** el análisis BCMM entrega ejes de acción a ser monitoreados para, desde ahí, diseñar recomendaciones y mejoras que ayuden a mejorar el nivel de madurez de la tecnología⁶².
- **Modelo CMM ampliamente validado:** el modelo CMM en el cual basamos el presente apartado, corresponde a un enfoque de análisis ampliamente utilizado en el área TI⁶³, sirviendo entonces como aval sólido de sus resultados.

6.4 PASOS EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN BLOCKCHAIN

En base al análisis entregado en el apartado anterior, podemos decir que la tecnología blockchain no está todavía lo suficientemente madura que permita diseñar una guía lo suficientemente probada que maximice las probabilidades de

⁶¹ Ver apartado 3.1 en el presente trabajo.

⁶² Ver apartado 6.3 en el presente trabajo.

⁶³ Para ver más información sobre su importancia e historia recomendamos revisar el artículo de Wikipedia. "Maturity model". Recuperado el 12 de agosto de 2018. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Maturity_model

éxito de un proyecto basado en blockchain [22], sin embargo, si podemos proponer pasos para la adopción de blockchain, basándonos en el análisis empírico de las experiencias obtenidas de las pruebas de concepto activas y el material descrito en el presente trabajo. En ese sentido, decimos que la adopción segura de la tecnología blockchain se puede ejecutar siguiendo los siguientes pasos:

1. **Estudio de factibilidad:** se hace muy importante iniciar el proceso de adopción de blockchain respondiendo la pregunta ¿por qué implementar la tecnología? Si se cumplen cuatro o más de las siguientes condiciones, entonces tendrá para la organización un aporte importante implementar soluciones basadas en blockchain:

- a. Múltiples entidades requieren compartir datos y necesitan vistas de información común.
- b. La data requiere ser actualizada desde diversas fuentes y algunas –o todas– se beneficiarían de que no es necesaria la validación de la autoridad central para el registro o acción realizada.
- c. Los actores participantes requieren que las operaciones realizadas con la data sean válidas y cuenten con formas de consenso que garanticen la integridad de los datos.
- d. Es necesario reducir costos por intermediación de sistemas o proveedores o reducir la complejidad del sistema por conciliaciones múltiples. En blockchain todos los nodos cuentan con el histórico de todas las operaciones realizadas.
- e. Se requiere simplificar los procesos o las demoras en el tiempo necesario para realizar operaciones complejas.

2. **Desarrollo de herramientas o plataformas:** durante la etapa de desarrollo, proponemos las siguientes actividades:

- a. Análisis de requisitos.
- b. Diseño de arquitectura.

3. **Operación:** si el sistema blockchain está reemplazando un sistema existente, es decir, continuaran en operación sistemas legados o existirá interacción entre los sistemas legados y los ecosistemas basados en blockchain; se propone procedimientos de reemplazo progresivo siguiendo estas pautas:
 - a. Mantenga el sistema existente en funcionamiento y ejecute el sistema blockchain como sistema de respaldo durante un tiempo suficiente, que permita tener certezas sobre la integridad de la data en ambos ambientes, el legado y el basado en blockchain.
 - b. Si el sistema basado en blockchain funciona sin incidencias, permita entonces que sea el sistema primario y ejecute el sistema legado como respaldo.
 - c. Opere el sistema blockchain como sistema de apoyo.

Blockchain es una tecnología innovadora y altamente aplicable a diversas industrias y tipos de organizaciones, sin embargo, tal y como hemos expresado en varias instancias el presente trabajo, es difícil todavía encontrar evidencia empírica que muestre la comparación entre los enfoques de blockchain y los enfoques tradicionales de desarrollo. Con respecto a la adopción, las empresas deben darse cuenta de que el sistema blockchain aún no está a nivel óptimo de madurez y es necesario realizar estudios extensos de factibilidad antes de su implementación.

6.5 METODOLOGÍA PARA INTEGRACIÓN DE BLOCKCHAIN CON SISTEMAS EXISTENTES

La integración de sistemas es esencial para el desarrollo de sistemas complejos, especialmente si estos tienen alcances en operaciones críticas de la organización, como sería el caso de la mayoría de los casos de uso del protocolo Blockchain en el retail⁶⁴. Dichas prácticas combinan la aplicación de metodologías para la ingeniería de sistemas que, generalmente, involucran varios departamentos

⁶⁴ Ver apartado 6.1 en el presente trabajo.

dentro de la empresa y diferentes perfiles de *stakeholders*, factores importantes en el éxito del proyecto. También, como hemos indicado en otras secciones del presente trabajo, contar con las herramientas tecnológicas y una base de conocimiento disponible para los miembros del equipo TI, apoyan el éxito en la integración de sistemas⁶⁵. El posible impacto de la integración sobre las operaciones críticas, la evaluación del equipo TI y su participación en la integración, el análisis de las habilidades técnicas en el equipo aplicadas al desarrollo, el perfil de los *stakeholders*, son conceptos usados para revisar y evaluar las oportunidades de éxito del proyecto de integración y los problemas que pudieran aparecer en dicho proceso de integración con sistemas existentes; procesos en los cuales muy probablemente se obtendrán en el desarrollo nuevas tareas y actividades que irán también siendo registradas en una base de conocimientos, enmarcadas en procesos de mejora continua⁶⁶.

Típicamente, la integración de nuevas tecnologías con sistemas existentes, requieren la coordinación con procesos actuales o que coexistirán con los nuevos ecosistemas a implementar. El resultado esperado es que el sistema ya integrado con las nuevas tecnologías termine siendo más grande y poderoso por los resultados de su ejecución en producción, resolviendo además de los problemas que originaron el proyecto, la optimización de los procesos haciéndolos más eficientes o a un menor costo.

Integrar nuevas tecnologías con los sistemas existentes aumenta considerablemente los factores de éxito para proyectos de implementación de nuevas tecnologías y, cuando trata de tecnologías particularmente disruptivas como Blockchain, se hace aún más relevante que la transición contemple gradualidad en los procesos de adopción, tomando en cuenta que existirá algún grado de dependencia de la operación sobre la data que ya está siendo generada o las aplicaciones que están siendo utilizadas. Tal y como hemos revisado a lo largo del

⁶⁵ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

⁶⁶ Ver apartado 6.2 en el presente trabajo.

presente trabajo, las complejidades de la adopción de nuevas tecnologías no son obstáculo y, realmente, permanecer innovando u optimizando los procesos de una empresa, además de ir en favor de mejorar su estructura de costos, en la mayoría de los casos representa el factor para que la empresa mantenga su vigencia y competitividad en el sector donde se desarrolle.

Además, considerando que la tecnología Blockchain es una estructura de almacenamiento de data [24] y no un sistema independiente, propiamente, hacen fundamental el papel del middleware y la integración con sistemas existentes que todavía utilicen la estructura servidor-cliente; llevando el flujo de datos escritos desde los sistemas existentes hacia el ecosistema blockchain y, de vuelta, desde el ecosistema blockchain hacia los sistemas existentes. Dadas estas condiciones, en definimos dos tipos de transacciones, cuando se cuentan con sistemas existentes que deben ser integrados a ecosistemas basados en blockchain:

- **Transacciones *On-chain*:** son operaciones de datos que están disponibles para todos los nodos conectados al ecosistema blockchain.
- **Transacciones *Off-chain*:** refiere a las operaciones de datos realizadas fuera del ecosistema blockchain y que requieren autoridad central para su procesamiento. Es importante destacar que las operaciones *off-chain* están relacionadas solamente con aquellas que requieren ser registradas posteriormente en la cadena de bloques y, no es equivalente a decir que todas las operaciones fuera de la cadena de bloques son *off-chain*.

6.5.1 OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXISTENTES

El propósito del proceso de integración es sintetizar un set de elementos de sistema en sistemas ya existentes, cumpliendo con los requerimientos relacionados con la arquitectura tecnológica definida por la organización y su diseño. En ese

sentido, podemos decir que los objetivos para la integración con sistemas existentes son los siguientes [19]:

1. Suministrar una metodología adecuada compatible con el programa de integración entero. Desde los requerimientos al diseño, construcción, pruebas, despliegue y la eventual mantención, una vez la herramienta o el conjunto de herramientas implementadas, estén en producción.
2. Apoyar la comprensión del problema que se atiende en la integración de nuevas tecnologías con los sistemas existentes, y la comunicación entre las partes involucradas en el desarrollo durante todas sus etapas.
3. Habilitar y permitir la recolección de las necesidades que impacten el diseño e implementación de las herramientas, considerando la situación de hardware y software al momento del levantamiento de la iniciativa.
4. Habilitar y permitir procesos de auditoría a nivel de sistemas, que apoyen acciones para la calidad⁶⁷ del proyecto, mitigación de los riesgos y evaluación de resultados.
5. Crear registros que documenten todo el proceso de desarrollo y sirvan como referencia para proyectos futuros.
6. Crear marco apropiado para la gestión de sistemas y aplicaciones basado en todo el proceso de desarrollo.

6.5.2 ALCANCES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXISTENTES

Los alcances de la metodología propuesta en el presente trabajo, para la integración con sistemas existentes, la basamos en el concepto desarrollado por

⁶⁷ Según Pressman [11], es la concordancia del software producido con los requerimientos explícitamente establecidos y con los estándares de desarrollo prefijados y con los requerimientos implícitos no establecidos formalmente, deseados por el usuario o la organización.

Palmer [19] que describe la integración de sistemas como el procedimiento que aplica nuevas características o extiende la funcionalidad de sistemas existentes, mediante el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, en este caso, basadas en blockchain. Se proponen un conjunto de métodos relacionados para ser aplicados en tiempo y forma, desde el diseño a la instalación, configuración, despliegue y puesta en producción de herramientas, plataformas, módulos o subsistemas, cada uno con sus respectivos alcances individuales e inherentes a cada proceso o problema atendido.

6.5.3 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

El proceso de integración contempla las siguientes actividades propuestas en la guía INCOSE [20]:

- Preparación para la integración:
 - Definir los puntos críticos que garanticen el correcto funcionamiento de las interfaces y funcionalidades del sistema.
 - Establecer la estrategia de integración que minimice el tiempo de desarrollo, costos y riesgos.
 - Definir un orden de secuencia optimizada según los elementos que forman parte del sistema y los que serán agregados en el proceso de integración, respetando las definiciones realizadas en la arquitectura de integración.
 - Definir los procedimientos de ensamblaje de los elementos desarrollados.
 - Identificar las restricciones en la integración considerando el funcionamiento actual del sistema existente y las propiedades de la nueva tecnología por integrar.
- **Ejecución de la integración:**

- Ensamblar los elementos nuevos del sistema considerando que sean agregados de forma incremental y siguiendo las definiciones realizadas en el punto anterior.
- Invoque la ejecución de los procesos para validar que su comportamiento cumple con lo esperado por diseño.
- **Gestión de los resultados de integración:**
 - Identificar y registrar los resultados de la integración.
 - Registrar anomalías encontradas durante el proceso de integración.
 - Identificar y registrar acciones correctivas y mejoras que sirvan de material para procesos de calidad.
 - Luego de cumplido el registro de incidentes, acciones correctivas y mejoras, actualizar la estrategia de integración para efectos de mejorar procesos futuros de integración mediante el uso de la base de conocimientos.

6.5.4 FASES EN EL CICLO DE VIDA EN LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

Propone Palmer [19] seguir las siguientes fases en el ciclo de vida típicamente seguidos en los proyectos de integración de sistemas:

- **Definición de requerimientos y especificaciones:**
 - Definición de requerimientos por uso y usuarios.
 - Revisión de ambigüedades en la definición de requerimientos.
 - Desarrollo de especificaciones de sistema.
 - Requerimientos mínimos de hardware y software.
- **Análisis de factibilidad:**
 - Determinar la probabilidad de éxito en la implementación y despliegue de las nuevas herramientas a integrar con los sistemas existentes.
 - Examinar las nuevas tecnologías.

- Evaluar los riesgos y desarrollar estrategias para la mitigación de riesgos.
- **Desarrollo de la arquitectura del sistema:**
 - Describir arquitectura del sistema funcional⁶⁸.
 - Especificar las capacidades técnicas requeridas para la integración.
- **Plan de gestión del proyecto:**
 - Identificar las alternativas para la arquitectura técnica.
 - Preparar el programa de actividades y los planes para el proyecto.
 - Preparar el plan de gestión de adquisiciones⁶⁹.
 - Preparar plan para la gestión de riesgo⁷⁰.
- **Diseño de sistemas:**
 - Definición de casos de uso.
 - Diagrama UML.
 - Modelo de data físico.
 - Modelo de procesos de negocios.
- **Diseño de implementación, pruebas de sistema, despliegue operacional:**
 - Identificación de configuración técnica necesaria para cumplir con los requerimientos establecidos en el proyecto.
 - Especificar los componentes que deban ser configurados.
 - Diseñar y ejecutar pruebas del sistema.

⁶⁸ La arquitectura funcional proporciona el conjunto de patrones utilizado para implementar las funciones de la empresa y las infraestructuras en las que se ejecutan estas funciones de la empresa. Recuperado de https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSZLC2_8.0.0/com.ibm.commerce.developer.doc/concepts/csdfuncional_architecture.htm

⁶⁹ Basado en las recomendaciones encontradas en la guía PMBOK. Sitio web: <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>

⁷⁰ Basado en las recomendaciones encontradas en la guía PMBOK. Sitio web: <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok>

- Desplegar la solución según los requerimientos establecidos en el proyecto.
- **Evaluación de resultados luego de completada la puesta en producción del sistema o conjunto de sistemas:**
 - Revisar y evaluar el funcionamiento del sistema.
 - Obtener, instalar, probar y aceptar los componentes que han sido modificados durante el proceso de desarrollo y configuración.
 - Mantener, modificar y ampliar los alcances del sistema.
 - Crear plan de contingencia en caso de fallas y plan de recuperación en caso de desastres.

6.6 IMPORTANCIA DEL MIDDLEWARE PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS BASADOS EN BLOCKCHAIN

Luego del análisis de las propiedades, características y potencialidades encontradas en la tecnología Blockchain, podemos decir que la misma cuenta con los siguientes alcances:

- Registros de datos distribuidos entre los nodos que forman parte de la red que soporte a la herramienta o plataforma basada en Blockchain.
- Ordenamiento de los registros utilizando una estampa basada en el tiempo.
- Proceso de registro que una vez completado y validado, no puede ser posteriormente alterado; y una estructura de protocolo que no permite su alteración o suplantación.
- Cuando la integración de blockchain se realizada con sistemas existentes o legados, es muy importante, además, crear procesos que validen la integridad de la data, encontrada en los sistemas existentes o legados, o que está en el ecosistema de blockchain.

Por lo tanto, considerando lo anterior, es justo indicar que Blockchain de por sí, no es un producto, herramienta o plataforma, sino más bien el protocolo o la base de una serie de procesos que pueden permitir a una empresa, que cuenta por ejemplo con ERP, CRM, aplicaciones y demás procesos de negocios automatizados o semi-automatizados, cambiar la forma en que operan y con el objetivo de reducir costos y mantener o aumentar los márgenes de beneficio, tan importantes en la industria del retail⁷¹. Entonces, considerando esta situación, la importancia del middleware⁷² se hace importante para que en un contexto de sistemas existentes o legados, se pueda implementar exitosamente herramientas y plataformas basadas en blockchain, coexistiendo ambos ecosistemas, mientras madura la tecnología hasta que alcance un nivel de desarrollo que ya no requiera depender de sistemas heredados.

Blockchain no será relevante desde la perspectiva de la mayoría de los usuarios, sino un componente clave para aplicaciones que necesiten o puedan aprovechar los beneficios de la estructura de datos distribuida. Por lo tanto, podemos decir que tendríamos dos desafíos claves al momento de implementar blockchain:

- La infraestructura blockchain que cuando opere bajo su propia red de punto-a-punto independiente, exigiría a los dispositivos integrantes de la red, ejecuten un cliente de blockchain en su sistema o que se integren con uno que les permita y autorice el acceso a la red.
- Los desarrollos basados en blockchain deben ser capaces de analizar, correlacionar y actuar sobre todos los eventos generados, es decir, más allá de la integración con blockchain, también necesita acceder y

⁷¹ Ver apartado 3.3 y capítulo 4 del presente trabajo.

⁷² Middleware o lógica de intercambio de información entre aplicaciones es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, hardware y/o sistemas operativos. Éste simplifica el trabajo de los programadores en la compleja tarea de generar las conexiones y sincronizaciones que son necesarias en los sistemas distribuidos. Dependiendo del problema a resolver y de las funciones necesarias, serán útiles diferentes tipos de servicios de middleware. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware>

visualizar todos los eventos derivados de los procesos que utilicen la tecnología, además de correlacionar la información con los datos de otros sistemas que no sean blockchain.

Por lo tanto, la existencia de un middleware que permita conversen ambos ecosistemas: blockchain y el de sistemas existentes; es un escenario que podemos visualizar como común en los proyectos del mundo real, como, por ejemplo:

- Integración de muchas fuentes de datos diferentes y en tiempo real: clientes de blockchain, ERP, CRM, sistemas heredados, servicios en la nube, APIs asociadas y otros.
- Gestión de APIs en operación con plataformas y procesos (críticos o no) de la organización.
- Combinación de varias herramientas basadas en blockchain, procesos o plataformas.
- Descubrimiento de patrones en datos históricos que requieran aprendizaje automatizado.
- Correlación de eventos blockchain y no blockchain en tiempo real, que pudieran o no requerir aprendizaje automatizado.
- Servicios de identidad y criptografía para garantizar la comunicación segura y gobernada de todas las partes interesadas en la arquitectura empresarial.

El middleware puede ser aprovechado para reducir y resolver estos desafíos, ya que está construido para conectar diferentes sistemas con diversas tecnologías, estándares y protocolos de comunicación. Además, el middleware puede agregar inteligencia aumentada a través de la correlación y visualización de eventos para garantizar los requisitos de gobierno o crear valor agregado al encontrar nuevos conocimientos (como procesos incorrectos, problemas de rendimiento, uso malintencionado u oportunidades adicionales).

Una manera de entender como el Blockchain pudiera evolucionar es tomando las similitudes que tuvieron el protocolo TCP/IP para la Internet. Si tomamos la

segmentación que desarrolla [55], tenemos que la Internet cuenta con las siguientes tres capas:

- Infraestructura y protocolos.
- Middleware y servicios.
- Aplicaciones de usuarios.

Por lo tanto, según [55], primero se requiere un set de elementos de infraestructura que sirvan como fundacionales para la red de redes. En este caso tenemos que los bloques de construcción fueron el TCP/IP, HTTP, SMTP, entre otros. En el caso del blockchain, nos referiríamos al protocolo planteado por Satoshi (2008), pero también todas las variantes que han sido desarrolladas hasta el momento (pública, privada, híbrida, versión 1.0, 2.0, 3.0, 4.0⁷³), según sea su caso de uso, forma de aplicación, procesos relacionados, entre otros factores que determinan la adecuación de las características del protocolo. Entonces, se requiere una serie de desarrollos de middleware y servicios que son construidos para operar sobre la infraestructura mencionada. El middleware extiende las funcionalidades de los elementos de infraestructura, haciendo más sencillo el desarrollo de las aplicaciones que en última instancia, serán usadas por los usuarios, acortando los tiempos de desarrollo y adaptación de las mismas, tomando en cuenta que el blockchain es una tecnología nueva y disruptiva⁷⁴. El middleware o conjunto de middleware se convertiría en la capa intermedia que sirve como vehículo que transfiere data entre el ecosistema blockchain y la capa de los sistemas existentes en una organización (ERP, CRM, procesos de negocios, aplicaciones). Finalmente, la operación de miles de aplicaciones, existentes y nuevas, recaerá sobre el middleware que a su vez estará integrado con la infraestructura y protocolos. Consiguientemente, en la medida que madure⁷⁵ la

⁷³ Para tipos de protocolo, variantes, evolución, propiedades y proyección, ver apartado Capítulo III del presente trabajo.

⁷⁴ Para ver el tratamiento de las tecnologías nuevas en un contexto de tecnologías ya existentes, revisar apartados 6.2 y 6.3 del presente trabajo.

⁷⁵ Sobre el estado de madurez de la tecnología Blockchain, ver apartado 6.3 del presente trabajo.

tecnología de Blockchain, más sencillos y confiables serán los desarrollos de aplicaciones que se apoyen en lo acontecido en el ecosistema de blockchain. Todo progresa mediante una evolución iterativa en cada una de las varias capas encontradas en el horizonte tecnológico mencionado [55].

Siguiendo entonces esta misma línea de pensamiento, si las aplicaciones que ya existen y basadas en las cuales ya opera la organización, cuentan con bases de datos tradicionales y realizan registros activos de datos permanentemente, se nos plantea la pregunta de: ¿Cómo entonces se reorganizaría el planteamiento de capas mencionado? Proponemos entonces que desde la capa de datos donde se encuentran las BBDD legadas, de terceros, de sistemas existentes y demás repositorios, se desarrolle por encima una capa de integración que se comunique con la estructura de datos de blockchain y, desde ahí, se desarrolla una capa de APIs⁷⁶ que permite la interacción de los usuarios con la información que va registrándose en el sistema basado en blockchain.

⁷⁶ La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por sus siglas en inglés API por *application programming interface*, es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, si se refiere a la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones

ILUSTRACIÓN 15: DIAGRAMA DE CAPAS QUE MUESTRA INTEGRACIÓN DE BLOCKCHAIN CON SISTEMAS EXISTENTES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Bajo el contexto mencionado a lo largo de este apartado, se muestra entonces la gran importancia que tiene para el correcto funcionamiento de una implementación basada en blockchain, la madurez que tenga también el middleware y los servicios desarrollados para interactuar con los sistemas existentes.

CONCLUSIONES

La tecnología Blockchain sigue un camino de evolución similar a otras tecnologías que, si bien fueron disruptivas para el momento de su lanzamiento, en la medida que avance su madurez, podría llegar a una tasa de adopción masiva como ocurrió con el protocolo TCP/IP, lo que representó en el momento de su planteamiento inicial y como ahora sería difícil pensar en la Internet sin el uso del protocolo. Las propiedades que encontramos en el protocolo: operaciones de datos sin necesidad de una autoridad central, registro de transacciones irreversibles y encriptadas para no poder ser alteradas o modificadas, modalidades de red blockchain privadas, públicas o pública con acceso restringido, trazabilidad completa para toda la vida del bloque y bloques creados posteriormente, operaciones en tiempo real; todas estas propiedades han permitido la creación de múltiples casos de uso que, aplicados al retail, prometen optimizar procesos críticos o no, en un contexto de convivencia para ecosistemas de sistemas existentes interactuando con ecosistemas basados en Blockchain.

Avanzar en proyectos Blockchain pudieran revertir y mitigar la tendencia a erosionarse los beneficios brutos de la industria del retail, motivado por el aumento en los costos operativos que ha representado la migración del retail tradicional hacia la adición de nuevas formas de venta en línea. Participar tempranamente en pilotos y pruebas de Blockchain tiene sentido, en tanto que apoya la competitividad del retail chileno frente a la agresiva competencia extranjera.

Tal y como hemos visto a lo largo de este trabajo, todavía el blockchain no ha alcanzado un nivel de adopción generalizado y todavía se esperan años antes de que sea utilizado en producción, sin embargo, es su potencial y sus beneficios tan prometedores los que estamos seguros apoyaran la ruta a su adopción masiva.

Esperamos haber aportado, con este trabajo, una guía que soporte a las empresas del retail dispuestas a adoptar la tecnología y avanzar en los casos de uso planteados para el sector.

BIBLIOGRAFIA

- [1] M. Corkery, «Is American Retail at a Historic Tipping Point?,» *New York Times*, 25 abril 2017.
- [2] D. Kline, «Retailers woes stretch far beyond lower prices,» *Business Insider*, 25 julio 2017.
- [3] C. Reagan, «Think running retail stores is more expensive than selling online? Think again,» *CNBC*, 19 abril 2017.
- [4] I. Jayasinghe, «Customer Decision Making Criteria and the Importance of Price,» *Medium*, 24 octubre 2016.
- [5] D. Pradel, «Ventas de e-commerce del retail representarán el 8,5%,» *El Mercurio*, 23 octubre 2017.
- [6] Logistec, «E-COMMERCE EN CHILE: LAS TENDENCIAS Y EL ESTADO DEL ARTE DE UN SECTOR EN FRANCO CRECIMIENTO,» *Revista Logistec*, 2017.
- [7] A. Robinson, «E-Commerce Logistics: The Evolution of Logistics and Supply Chains from Direct to Store Models to E-Commerce,» 30 abril 2014. [En línea]. Available: <https://cerasis.com/2014/04/30/e-commerce-logistics/>. [Último acceso: 29 julio 2018].
- [8] P. Hill, «Ventas por Internet superarán los USD5.000 millones este año,» *Cámara de Comercio de Santiago (CCS) Prensa*, abril 2018.
- [9] J. Flores, «El 75% de las empresas están en vías de una transformación digital,» *Radio Bio-Bio*, 13 septiembre 2017.
- [10] D. Vásquez, «Ecommerce: Los pilares de la estrategia online de los retailers chilenos,» *America Retail*, 21 septiembre 2017.
- [11] R. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, New York, New York: McGraw-Hill, Inc., 2010.
- [12] C. Maloney, «Average Blockchain Project Dies in Less Than Two Years: Report,» *CCN*, 29 mayo 2018.
- [13] J. Yli-Huumo, «Where Is Current Research on Blockchain Technology?—A Systematic Review,» 3 octubre 2016. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477>. [Último acceso: 9 septiembre 2018].
- [14] C. Tromben, G. Lever y M. d. P. Cruz, *Tendencias del Retail en Chile 2016*, Cámara de Comercio de Santiago, 2016.

- [15] CFO Innovation Staff, «Survey: China's Traditional Industries are More Optimistic about Blockchain than New Tech Sectors,» *CFO Innovation*, 9 mayo 2018.
- [16] S. Nakamoto, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,» Bicoín.org, 2008.
- [17] D. L. Fixsen, S. F. Naom, K. A. Blase, R. M. Friedman y F. Wallace, *Implementation Research: A Synthesis of the Literature*, vol. 231, Tampa, Florida: University of South Florida, 2005.
- [18] A. Hevner, *Design Science in Information Systems Research*, vol. 28, Tampa, Florida: University of South Florida, 2004, pp. 75-105.
- [19] J. Palmer, *System Integration*, A. Sage y W. B. Rouse, Edits., John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- [20] IncoSe, *System Engineering Handbook. A Guide for System Life Cycle Processes and Activities*, Wiley, 2015.
- [21] J. Herbsleb, «Software quality and the Capability Maturity Model,» *Communications of the ACM Magazine*, vol. 40, nº 6, pp. 30-40, 1997.
- [22] H. Wang, *A maturity model for blockchain adoption*, Shenzhen: Universidad de Ciencia y Tecnología de China, 2016.
- [23] M. Paulk, *Software quality and the capability maturity model*, Carnegie Mellon University, 1997.
- [24] N. Baurle, «What is the Difference Between a Blockchain and a Database?,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.coindesk.com/information/what-is-the-difference-blockchain-and-database/>. [Último acceso: 12 julio 2018].
- [25] C. Brennan, «Blockchain 2.0: Cryptocurrencies are only the beginning,» Credit Suisse, 2018.
- [26] M. Swan, *Blockchain. BLUEPRINT FOR A NEW ECONOMY*, O'REILLY, 2015.
- [27] N. Baird, «The Definitive List Of (Current) Blockchain Possibilities In Retail,» *Forbes*, 15 junio 2018.
- [28] K. C. Laudon y C. G. Traver, *Ecommerce. Business. Technology. Society.*, New Jersey: Pearson Education, 2014.
- [29] C. Li y R. Volpe, «Retail Pricing Patterns and Driving Factors of Price Variation,» University College Dublin, Dublin, 2013.
- [30] R. Gevaers, E. V. d. Voorde y T. Vanelslander, «Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context,» *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, Edward Elgar Publishing, pp. 56-71, 2011.

- [31] Bringg Team, «A Timeline of Amazon's Shipping and Fulfillment Evolution,» 2016.
- [32] S. Dolan, «The challenges of last mile logistics & delivery technology solutions,» *Business Insider*, 10 05 2018.
- [33] L. Ewen, «Solving for the last mile is retail's next big disruption,» *Retail Dive*, 27 02 2018.
- [34] D. Corvi, A Comparison of Brick-and-Mortar and Online Last Mile Delivery Networks, Bridgewater: Bridgewater State University Honors Program Theses, 2017.
- [35] AlixPartners, «Retail viewpoint: E-commerce doesn't come cheap,» marzo 2017. [En línea]. Available: <https://www.alixpartners.com/insights-impact/insights/retail-viewpoint-e-commerce-doesn-t-come-cheap/>. [Último acceso: 2 julio 2018].
- [36] L. Ranieri, S. Digiesi, B. Silvestri y M. Roccotelli, «A Review of Last Mile Logistics Innovations in an Externalities Cost Reduction Vision,» *Sustainability*, 2018.
- [37] A. Deshpande, K. Stewart, L. Lepetit y S. Gunashekar, «Understanding the landscape of Distributed Ledger Technologies/Blockchain: Challenges, opportunities, and the prospects for standards,» Rand Europe, 2017.
- [38] J. Gil-Pulgar, «Overcoming Blockchain Implementation Challenges,» *Bitcoin News*, 3 septiembre 2016.
- [39] W. Zhao, «Blockchain Standardization Tops Chinese IT Ministry's 2018 Agenda,» *Coindesk*, 23 marzo 2018.
- [40] E. Xiao, «Alibaba, JD tackle China's fake goods problem with blockchain,» *Tech in Asia*, 17 enero 2017.
- [41] Cointime, «JingDong Released White Paper on Incorporating Blockchain Technology Practice,» *Cointime*, 23 marzo 2018.
- [42] BBC News, «Arrests in China over milk tainted with melamine,» *BBC News*, 20 septiembre 2010.
- [43] Medium, «Global Counterfeit Market: Facts and Figures,» *Medium*, 20 octubre 2017.
- [44] H. Touryalai y K. Stoller, «Global 2000: The World's Largest Public Companies,» *Forbes*, 6 junio 2018.
- [45] G. Petro, «Walmart Vs. Amazon: The Private Label War,» *Forbes*, 15 julio 2018.
- [46] G. Orellana, «El objetivo de Walmart es ser una empresa digital con tiendas,» *La Tercera*, 10 marzo 2018.

- [47] M. J. Zuckerman, «Iniciativa blockchain de Walmart e IBM tiene como objetivo rastrear cadena global de suministro de alimentos,» *Cointelegraph*, 28 junio 2018.
- [48] Organización Mundial de la Salud, «Inocuidad de los Alimentos,» 31 octubre 2017. [En línea]. Available: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>. [Último acceso: 4 agosto 2018].
- [49] S. Hancock, «More than 100,000 Queensland mangoes recalled after fruit fly find in Adelaide,» *ABC News Australia*, 13 diciembre 2017.
- [50] IBM, «IBM Food Trust,» 4 agosto 2018. [En línea]. Available: <https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust>.
- [51] L. Parker, «McKinsey sees blockchain technology reaching full potential in 5 years,» *Brave New Coin*, 11 enero 2017.
- [52] H. Simon y A. Newell, *Human Problem Solving*, Longman Higher Education, 1971.
- [53] D. Hardman, «Problem Solving,» 14 abril 2009. [En línea]. Available: <http://cognitivepsychology.wikidot.com/cognition:problem-solving>. [Último acceso: 28 julio 2018].
- [54] H. Zhao, «Bitcoin and blockchain consume an exorbitant amount of energy. These engineers are trying to change that,» *CNBC*, 23 febrero 2018.
- [55] W. Mougayar, *The Business Blockchain. Promise, practice, and application of the next Internet Technology*, Wiley, 2016.
- [56] X. Pan, «Price dispersion on the internet: A review and directions for future research,» *Journal of Interactive Marketing*, pp. 116-135, 2004.
- [57] BBC News, «Amazon's arrival set to shake up Australia's retail sector,» *BBC News*, 5 diciembre 2017.
- [58] J. Tidd, J. Bessant y K. Pavitt, *MANAGING INNOVATION. Integrating Technological, Market and Organizational Change*, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
- [59] D. Drescher, *Blockchain Basics. A Non-Technical Introduction in 25 steps*, Apress, 2017.
- [60] D. Tapscott y A. Tapscott, *Blockchain Revolution*, Penguin Random House LLC, 2016.
- [61] F.-F. Tang y X. Xing, «Will the growth of multi-channel retailing diminish the pricing efficiency of the web?,» *Journal of Retailing*, vol. 77, n° 3, pp. 319-333, 2001.

[62] M. Kung, K. B. Monroe y J. L. Cox, «Pricing on the Internet,» *Journal of Product & Brand Management*, vol. 11, nº 5, pp. 274-287, 2002.

[63] P. Henrik Ballebye Okholm, A. M. Boivie, J. Wahl, K. Jensen, A. Nygård y P. Bruno Basalisco, «Principles of e-commerce delivery prices,» Copenhagen Economics, 2016.